

Musikalische Förderung der exekutiven Funktionen

Entwicklung und Teilerprobung einer Ideensammlung zur Förderung der exekutiven Funktionen von vier- bis achtjährigen Kindern mit musikalischen Interventionen.

Noemi Abegglen, Mirjam Beereuter & Nadja Meier

Bachelorarbeit

Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich

Studiengang PMT1922

Begleitende Dozierende: Ilona Widmer & Dr. prof. Iris Bräuninger

Abgabedatum: 18.5.2022

Abstract

Diese Bachelorarbeit versucht zu klären, inwiefern die Entwicklung der exekutiven Funktionen bei Kindern zwischen vier und acht Jahren durch musikalische Interventionen unterstützt werden kann. Der Fokus der Arbeit liegt dabei auf der Entwicklung einer Ideensammlung, welche auf das Psychomotoriktherapie-Setting ausgerichtet ist und darin erprobt wurde. Die Förderideen wurden literaturbasiert entwickelt und in Rahmengeschichten verpackt. Die nötigen theoretischen Kenntnisse dazu wurden vorausgehend zusammengetragen und miteinander verknüpft. Jede Förderidee wird durch musikalische Interventionen begleitet, entweder durch eigens aufgenommene Musikstücke oder Instrumente. Die einheitliche Gestaltung der Ideenkarten mit Einbezug von Farben und Symbolen ermöglicht eine leicht verständliche Übersicht. Die Rückmeldungen der Kinder fielen hauptsächlich positiv aus. Sie wurden durch den Einsatz der musikalischen Elemente deutlich motiviert.

Danksagung

Gerne wollen wir die Gelegenheit nutzen, um uns bei allen Personen zu bedanken, die uns bei der Erstellung dieser Arbeit unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt Frau Ilona Widmer, die uns bis fast zur Endfassung unserer Arbeit kompetent beraten und begleitet hat. Ein weiterer Dank geht an Frau Dr. rer. soc. Iris Bräuninger, die uns in der Endphase unterstützt hat. Die Musik durften wir bei Frau Cecilia Dietrich und Herrn Michael Fehr aufnehmen. Auch ihnen danken wir herzlich für das grosszügige Angebot. Ausserdem bedanken wir uns bei Frau Brigitte Bollmann, Frau Silvia Zuberbühler, Herrn Ernst und Frau Lilo Beereuter, welche unsere Arbeit korrekturgelesen haben.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
1.1 Ausgangslage und Problemstellung	1
1.2 Fragestellungen und Erläuterung	1
1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit	2
2. EXEKUTIVE FUNKTIONEN	4
2.1 Was sind exekutive Funktionen?	4
2.2 Entwicklung der exekutiven Funktionen bei Kindern	6
2.2.1 Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses (updating).....	7
2.2.2 Entwicklung der Reaktionshemmung (inhibition/initiate)	7
2.2.3 Entwicklung der flexiblen Aufmerksamkeitssteuerung (shifting)	8
2.3 Stellenwert der exekutiven Funktionen in der Psychomotoriktherapie	8
2.3.1 Exekutive Funktionen in Verbindung mit dem sozio-emotionalen Verhalten	8
2.3.2 Exekutive Funktionen in Verbindung mit der Bewegung	10
3 MUSIK	13
3.1 Die Wirkung verschiedener Bausteine der Musik auf den Menschen	13
3.1.1 Rhythmus	13
3.1.2 Wirkung von Dur- und Moll-Tonarten.....	16
3.2 Aktive Gehirnprozesse beim Musikhören und Musizieren	17
3.2.1 Die Rolle des Gehirns beim Hören von Musik	17
3.2.2 Relevante Gehirnareale beim Musizieren	19
3.2.3 Gehirnaktivitäten bei Improvisation von Musik.....	20
3.2.4 Serotoninausschüttung	21
3.3 Zusammenhang Musik und Konzentration	21
3.4 Ergänzungen zur Wirkung von Musik und Rhythmus auf das Kind	22
4 ENTWICKLUNG DER IDEENSAMMLUNG	24
4.1 Festlegung der Zielgruppe	24
4.2 Festlegung des Kartenlayouts und Findung der Protagonisten	25
4.2.1 Erste Überlegungen	25
4.2.2 Aufbau der Karten	25
4.2.3 Festlegung der Protagonisten	28
4.2.4 Entspannung als empfohlener Einstieg	28
4.3 Entwicklung der Förderideen	29
4.3.1 Förderideen erstellen	29

4.3.2 Einbezug der Musik	29
4.3.3 Entstehung der Zeichnungen	31
5 ERPROBUNG UND EVALUATION DER FÖRDERIDEEN.....	32
5.1 Beschreibung der Stichprobe	32
5.2 Erkenntnisse aus der Erprobung der Förderideen	32
5.2.1 Vorbereitungsaufwand.....	33
5.2.2 Verständlichkeit	33
5.2.3 Umsetzbarkeit	34
5.3 Rückmeldungen und Reaktionen der Kinder auf die Förderideen	34
5.3.1 Entspannungssequenz.....	34
5.3.2 Geschichte	35
5.3.3 Musik.....	35
5.4 Eignung des Settings	36
5.5 Anpassungen	37
6 DISKUSSION.....	39
6.1 Förderung der exekutiven Funktionen durch den spielerischen Einsatz von Musik	39
6.2 Praxistauglichkeit der Ideensammlung	41
6.3 Ansprechbarkeit der Ideensammlung für Kinder	42
7 FAZIT UND GRENZEN DER ARBEIT	44
8 LITERATURVERZEICHNIS.....	45
9 ABBILDUNGSVERZEICHNIS	47

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Als angehende Psychomotoriktherapeutinnen werden die Autorinnen einen pädagogisch-therapeutischen Beruf ausüben, bei dem in der Deutschschweiz hauptsächlich Kinder die Klient_innen sind. Die Anmeldegründe reichen dabei von grafomotorischen Schwierigkeiten bis hin zu grobmotorischen und sozio-emotionalen Problemen. Durch vielfältige Bewegungs- und Wahrnehmungsangebote, die von kleinsten Bewegungen bis hin zum Einsatz des ganzen Körpers reichen, wie auch dem Einbezug von sozialen Lernerfahrungen erhalten die Kinder die Gelegenheit, die eigenen Ressourcen direkt zu erleben und sich somit als kompetent und selbstwirksam wahrzunehmen. Bei der Förderung dieser unterschiedlichen Bereiche nehmen die exekutiven Funktionen eine unabdingbare Rolle ein und entscheiden schlussendlich darüber, wie erfolgreich bestimmte Ziele erreicht werden können. Musik ihrerseits nahm in den Anfängen der Psychomotoriktherapie einen hohen Stellenwert ein. Heute ist von ihrem Ruhm nur noch wenig sichtbar. Die Wirkung von Musik auf den Menschen und dessen Gefühlslage ist dennoch unbestritten und stösst bei vielen Menschen auf ein grosses Interesse. In dieser Arbeit wird dem Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie wieder mehr Raum und Bedeutung gegeben, indem sie zur spielerischen Förderung der exekutiven Funktionen für Kinder im Alter von 4 – 8 Jahren eingesetzt wird.

1.2 Fragestellungen und Erläuterung

Die exekutiven Funktionen sind kognitive Fähigkeiten, die unser Denken und Handeln steuern. Sie können auch als die Fähigkeit zur Selbstregulation oder Selbstkontrolle bezeichnet werden und entscheiden schlussendlich in vielen Situationen des Lebens darüber, wie erfolgreich wir sein werden (Walk & Evers, 2013). Weil die exekutiven Funktionen auch in der Psychomotoriktherapie eine bedeutende Rolle in der Förderung verschiedenster Bereiche einnehmen, haben sich die Autorinnen gefragt, wie diese kognitiven Funktionen möglichst lustvoll gefördert werden können. Dabei setzten sie den Schwerpunkt auf die Förderung von Kindern im Alter von 4 – 8 Jahren, weil während dieser Zeit die besten Erfolge bei der Entwicklung der exekutiven Funktionen erzielt werden können (Jansen und Richter, 2016). Ausserdem gehören die Kinder vom Kindergarten bis zur zweiten Klasse zum Hauptklientel innerhalb der Psychomotoriktherapie. Während des Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik ist den Autorinnen aufgefallen, dass der einstmals wichtige Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie immer mehr in den Hintergrund gerückt ist. Da Kinder im gewählten Altersbereich stark auf Musik reagieren und diese sich unter anderem positiv auf die Motivation

auswirken kann, wollten die Autorinnen die Förderung der exekutiven Funktionen mit dem Einsatz von musikalischen Elementen verbinden und herausfinden, ob dies die Kinder anspricht und wie sie darauf reagieren. Die leitende Fragestellung lautet deshalb:

«Wie können die exekutiven Funktionen von Kindern im Alter von vier bis acht Jahren durch den spielerischen Einsatz von Musik gefördert werden?»

Die Unterfragen dazu sind:

a) «Inwiefern eignet sich die erarbeitete Ideensammlung für die Anwendung in der Praxis?»

b) «Wie ansprechend ist die Ideensammlung für die Kinder?»

1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Um der genannten Fragestellung nachgehen zu können, mussten verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden. Bevor die Erstellung eines Produktes beginnen konnte, wurde ein ausreichendes Wissen über die Bedeutung der exekutiven Funktionen und der Wirkung von Musik auf den Menschen, sowie mögliche Fördermöglichkeiten der exekutiven Funktionen in Verbindung mit Musik benötigt. Im Kapitel 2 wird das nötige Wissen über die exekutiven Funktionen erläutert: Es wird darauf eingegangen, welche Bereiche die exekutiven Funktionen beinhalten, wie und wann sie gefördert werden können und welchen Stellenwert sie in der Psychomotoriktherapie einnehmen. Im Kapitel 3 liegt der Schwerpunkt auf den Bausteinen der Musik und der Wirkung der Musik auf den Menschen. Hierbei wurde im Voraus festgelegt, welche Bereiche in Bezug auf die exekutiven Funktionen und die daraus entstehenden Förderideen tatsächlich von Bedeutung sein könnten. So wurde die darauffolgende Recherche entsprechend eingegrenzt. Die Autorinnen untersuchten also die Wirkung von Musik, speziell des Rhythmus, auf die Motivation und Konzentration. Da die exekutiven Funktionen kognitive Fähigkeiten sind, interessierte sie zudem besonders, was das passive Hören von Musik und das aktive Musizieren im Gehirn auslösten. Im Laufe der Vertiefung dieser beiden Bereiche konnten die Autorinnen immer mehr Überschneidungen erkennen, die für die spätere Entwicklung der Förderideen wichtig waren.

Nach dieser Erarbeitung des grundlegenden Wissens konnte die Entwicklung des Produkts beginnen. Dies erforderte wiederum einen intensiven Austausch bezüglich der Gestaltung. Die Autorinnen entschieden sich, die Förderideen in Rahmengeschichten zu verpacken und auf Karten zu drucken, damit sie für die Durchführung einzeln zur Hand genommen werden können. Die Musikstücke wurden komponiert und aufgenommen. In einer kurzen Evaluationsphase führten die Autorinnen die

Mehrheit der erarbeiteten Förderideen mit Kindern in der ausgewählten Altersgruppe durch. Dieses Erproben in der Praxis ermöglichte eine kurze Evaluation über die Praxistauglichkeit und Attraktivität der Förderideen auf die Kinder. Ausserdem ergab sich dadurch die Gelegenheit, die Ideen, wenn nötig zu verbessern, anzupassen oder gar Vorschläge der Kinder aufzunehmen.

2. Exekutive Funktionen

2.1 Was sind exekutive Funktionen?

Unter exekutiven Funktionen werden kognitive Kontroll- und Regulationsprozesse verstanden, welche ein rasches, präzises und situationsangepasstes Denken und Handeln ermöglichen. Gleichzeitig hemmen sie unangemessenes Verhalten. Gelegentlich werden sie auch als Selbstdisziplin oder Willenskraft benannt. Die exekutiven Funktionen bilden sozusagen das Fundament der Fähigkeit zur Selbstregulation. Durch sie kann die bewusste Steuerung des Verhaltens, wie auch der Gefühle gelingen. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn von gewohnten, teils auch automatisierten Situationen abgewichen werden muss. Ihr Sitz befindet sich im Frontalhirn und sie bilden gewissermassen die Steuerzentrale unseres Gehirns (Walk & Evers, 2013).

Die exekutiven Funktionen werden in drei Teilaspekte unterteilt: die Reaktionshemmung (inhibition/initiate), das Arbeitsgedächtnis (updating) & die flexible Aufmerksamkeitssteuerung (shifting/switching). Diese Teilbereiche arbeiten zwar eng miteinander, sind aber trotzdem unabhängig voneinander. Das heisst, dass in gewissen Situationen das Arbeitsgedächtnis mehr beansprucht wird, in anderen Situationen v.a. die Reaktionshemmung und wieder in anderen die Aufmerksamkeitssteuerung (ebd.).

Diese verschiedenen Teilbereiche werden nun etwas genauer erläutert, um die Prozesse und die Bedeutung davon besser verstehen zu können.

Die Reaktionshemmung (inhibition/initiate) ermöglicht es, unsere Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu richten und uns nicht von unbedeutenden Störfaktoren ablenken zu lassen. Das Bedürfnis, sich einem Störreiz zuzuwenden, wird somit gehemmt oder unterdrückt. Zudem ermöglicht sie, automatisierte Handlungen oder eingefahrene Denkmuster zu durchbrechen und neue Wege einzuschlagen. Im Kindergarten und der Schule werden sie unter anderem dann gefordert, wenn die Kinder ihre Antwort nicht einfach rausrufen, sondern die Hand heben und abwarten, bis sie an die Reihe kommen. Eingehende Informationen werden gefiltert und priorisiert, auf welche die Aufmerksamkeit gerichtet werden soll. Dazu gehört ebenso, dass automatisierte Tätigkeiten kurzfristig unterdrückt werden können. Ausserdem ist die Reaktionshemmung ebenfalls für einen angemessenen Umgang mit den eigenen Emotionen von wichtiger Bedeutung: Starke Gefühle, welche teilweise ein unangebrachtes Verhalten hervorbringen können, werden gehemmt und kontrolliert. Der Gegenspieler des Hemmens ist das Initiieren (initiate). Letzteres wird benötigt, um selbst aktiv zu werden, wenn zum Beispiel eine Spielecke am Ende der Stunde aufgeräumt werden sollte. Auch dies ist für die Lebensbewältigung unbedingt notwendig. Die Reaktionshemmung ermöglicht es also,

konzentriert, ausdauernd und fokussiert bei einer Aufgabe zu bleiben und dadurch meist viel Zeit bei einer Aufgabe einzusparen (Drechsler, 2007).

Im Arbeitsgedächtnis (updating) werden Informationen vorübergehend gespeichert, überwacht und bearbeitet. Trotz des begrenzten Auffassungsvermögens, welches seine Kapazitätsgrenze bei Erwachsenen beim Abspeichern von sieben bis neun Elementen über einen kurzen Zeitraum erreicht, ist das Arbeitsgedächtnis für unser Handeln und Denken relevant. Es ermöglicht uns, einzelne Elemente kurzzeitig abzuspeichern, zu bearbeiten, zu verändern und wieder zusammenzufügen. Dieser Prozess wird zum Beispiel beim Kopfrechnen benötigt, wenn ein Ergebnis behalten und danach weitergerechnet werden muss oder wenn drei Faltschritte für die Herstellung einer Blume gemerkt werden sollen. In beiden Fällen kann das Zwischenresultat, bzw. der erste Schritt nach dessen Ausführung wieder vergessen werden. Diese Arbeitsprozesse ermöglichen es somit, Zwischenschritte zu überprüfen, Entscheidungen zu treffen und zu einer bestmöglichen Lösung zu kommen. Das Arbeitsgedächtnis kooperiert zudem mit dem Langzeitgedächtnis. Dank dieser Zusammenarbeit können neue Informationen mit bereits bestehenden Inhalten verknüpft werden. Dadurch kann auf bestehende Informationen zurückgegriffen werden, wenn die Verarbeitung der neuen Informationen dies erfordert. Dies zeigt sich im Beispiel eines Kindes, das seinen besten Freund besuchen will, der Weg dorthin aber durch eine Baustelle abgesperrt ist. Nun mag sich das Kind noch an einen anderen Weg erinnern, den es einmal mit seinem Freund gelaufen ist. So greift das Kind auf diese abgespeicherte Information zurück und schlägt den anderen Weg ein, weil die neue Information über die Baustelle besagt, dass der ursprüngliche Weg nicht begehbar ist. Dank dieser Verknüpfung gelangt das Kind trotzdem zu seinem Freund (Walk & Evers, 2013).

Die flexible Aufmerksamkeitssteuerung (shifthing/switching) ermöglicht es, den Fokus von einer Aufgabe zur anderen möglichst rasch und genau zu wechseln, wie auch zwei verschiedene Aspekte abwechselnd wahrzunehmen und diese zu bearbeiten (Drechsler, 2007). Sie ermöglicht es, uns auf neue Aufgaben oder Anforderungen einzulassen und nicht alte Muster beizubehalten. Baut ein Kind zum Beispiel eine Kugelbahn ohne ein Gefälle auf, wodurch die Kugel nicht ins Rollen kommt, erfordert dies eine neue Bauweise und somit neue Strategien, die das Kind vielleicht selbst herausfindet oder durch Tipps von anderen daran hingeführt wird. Kann in dieser Weise eine Problemstellung nicht mit bekannten Strategien gelöst werden, müssen alte Denkmuster geändert und neue Lösungswege ausprobiert werden. Dies unterstützt die Problemlösefähigkeit, wie auch das kreative Denken. Diese Fähigkeit wird also dann benötigt, wenn verschiedene Perspektiven eingenommen werden müssen, wie es bei beispielsweise bei solchen Problemsituationen erfordert wird. Genauso bedeutend ist die flexible Aufmerksamkeitssteuerung bei sozialem und empathischem Verhalten. Dies setzt ebenfalls eine Perspektivenübernahme voraus und verlangt somit eine Flexibilität in unserem Denkmuster.

Durch die flexible Aufmerksamkeitssteuerung gelingt es, die Vorlieben, Vorstellungen und Absichten anderer Personen besser zu verstehen und offen für die Meinungen anderer zu sein, sowie auch aus Fehlern zu lernen (Walk & Evers, 2013).

Bei den exekutiven Funktionen unterscheidet Drechsler (2007) basale und komplexe Regulationsprozesse auf der sozialen, emotionalen, kognitiven und Aktivitätsebene. Hemmen, Wechseln und Initiieren gehören zu den basalen Regulationsprozessen der exekutiven Funktionen und sind besonders für Aufgaben im Alltag von Bedeutung, wie aus den vorherigen Beispielen ersichtlich wird. Wenn diese Basisfunktionen ausgeführt werden können, ist es möglich, auch komplexe Funktionen anzuwenden. Diese werden vor allem bei multidimensionalen und überdauernden Aufgaben gefordert, welche eine vielseitige Anpassung an die gegebenen Bedingungen erfordern. Für die ausgewählte Altersnorm (vier bis acht Jahre) sind hauptsächlich diese basalen Prozesse grundlegend, worauf sich diese Arbeit bezieht.

2.2 Entwicklung der exekutiven Funktionen bei Kindern

Für eine möglichst passende Förderung ist ein Vorwissen über das Alter notwendig, in dem sich die genannten basalen Funktionen besonders gut weiterbilden lassen. Dieses Vorwissen wird in diesem Kapitel erarbeitet.

Laut Kubesch (2016) ist das Potenzial, die exekutiven Funktionen zu entwickeln angeboren und kann sich ab dem Kleinkindalter entwickeln. Günstige Voraussetzungen sind dann gesetzt, wenn Kinder sinnhaften Interaktionen und lustvollen Aktivitäten nachgehen können, bei denen selbstregulatorische Fähigkeiten, welche ihrem Entwicklungsstand entsprechen, gefordert werden. Die erwachsenen Begleitpersonen nehmen hierbei eine wichtige Funktion ein, da sie dem Kind zu Beginn bei der Bewältigung solcher Aufgaben helfen. Später sollen sie sich allmählich zurückziehen, um dem Kind eine eigene Lernerfahrung zu ermöglichen.

Wie bereits weiter oben beschrieben, sind das Arbeitsgedächtnis, die Reaktionshemmung und die flexible Aufmerksamkeitssteuerung eng miteinander verbunden, aber trotzdem unabhängig voneinander. Sie können sich unterschiedlich stark entwickeln und teilweise auch überschneiden. Neuere Forschungsergebnisse gehen davon aus, dass im Zeitraum von sieben bis zwölf Jahren noch eine starke Überschneidung dieser Bereiche besteht und sich diese erst ab der Adoleszenz voneinander trennen lassen (Jansen & Richter, 2016).

Jansen und Richter (2016) beziehen sich auf verschiedene Testverfahren von Miyake et al. (2000), welche auf der Analyse dieser basalen Regulationsprozesse durchgeführt wurden und einen Einblick

in die Entwicklung der exekutiven Funktionen sowie die Altersbereiche geben. Bezüglich der Ergebnisse wird erwähnt, dass die Aussagen über die Altersentwicklung anhand der verschiedenen Testverfahren, die zur Untersuchung eines Bereiches verwendet wurde, variieren können.

2.2.1 Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses (updating)

Jansen und Richter (2016) stützen sich auf ein Modell nach Baddeley & Hitch (1974), welches das Arbeitsgedächtnis in zwei Unterbereiche aufteilt, von denen der eine Bereich für die Speicherung von phonologischen Informationen und der andere für die Speicherung visuell-räumlicher Informationen zuständig ist. Neben diesen beiden Speichern gibt es eine zentrale Exekutive, welche die Aufmerksamkeitsverarbeitung übernimmt. Sie entscheidet, welche Unterbereiche bei einer Arbeit aktiv werden müssen und stellt eine Verbindung zum Langzeitgedächtnis her. Je nach Komplexität der Aufgabe sind somit einzelne bis alle drei dieser Bereiche aktiv. Gestützt auf dieses Modell des Arbeitsgedächtnisses ist es Kindern im Alter von 6 Jahren möglich, die Zentrale Exekutive so weit zu nutzen, dass komplexe Aufgaben, die alle drei Bereiche beanspruchen, gelöst werden können. Im Verlauf der nachfolgenden Jahre wird von einer stetigen Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses ausgegangen, was bedeutet, dass die Leistungen laufend besser werden.

Deffner, Quante und Walk (2017) gehen davon aus, dass sich das Arbeitsgedächtnis bereits ab dem dritten Lebensjahr stark entwickelt. Bei Kindern ist das zum Beispiel dann zu beobachten, wenn sie zwei Arbeitsaufträge ausführen können. Ab dem Grundschulalter ist es bereits möglich, drei oder vier Aufträge zu behalten und auszuführen.

2.2.2 Entwicklung der Reaktionshemmung (inhibition/initiate)

Die Leistung zur Reaktionshemmung entwickelt sich sehr früh und macht bereits zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr einen ersten Entwicklungssprung. In den nächsten drei Jahren verbessert sich die Reaktionshemmung weiterhin stark. Dies zeigt sich vor allem bei Aufgaben, die noch mit Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis kombiniert werden. Die Leistungsverbesserung hält in den darauffolgenden Jahren an, beziehungsweise wird sie noch verfeinert. Die Leistungsverbesserung ist jedoch nicht mehr so auffällig wie im frühen Kindesalter. Hemmungsaufgaben sind nicht selten mit weiteren Anforderungen verbunden und verlangen vom Kind dadurch zusätzliche Fähigkeiten und Entwicklungsschritte. Diese Aufgaben können nicht nur auf der kognitiven Ebene stattfinden, indem das Kind zum Beispiel bei einer geometrischen Aufgabe irrelevante Figuren ausblendet, sondern ebenso auf der motorischen Ebene, indem unangebrachte Aktionen zurückgehalten werden (Best & Miller, 2010, gemäss Jansen & Richter, 2016).

Von dieser Altersspanne gehen auch Deffner et al. (2017) aus, die Möglichkeiten der inhibitorischen Kontrolle ebenfalls bereits im frühen Alter von drei bis vier Jahren sehen. Ab dem fünften Lebensjahr

wird ein grosser Entwicklungssprung erkennbar, der sich zum Beispiel bei einer erhöhten Antwortgenauigkeit in der Schule zeigt.

2.2.3 Entwicklung der flexiblen Aufmerksamkeitssteuerung (shifting)

Ähnlich wie bei den anderen beiden Bereichen verbessert sich die Fähigkeit zur flexiblen Aufmerksamkeitssteuerung bis zum Alter von 7 Jahren stark und nimmt danach noch weiterhin zu, jedoch nicht mehr in demselben Ausmass wie davor. Einige Studien weisen darauf hin, dass ältere Kinder zu neuen Strategien greifen, was zwar eine negative Auswirkung auf ihr Arbeitstempo nehmen kann, sich jedoch positiv auf die Genauigkeit der Aufgabenlösung auswirken kann (Best & Miller, 2010, gemäss Jansen & Richter, 2016). Deffner et al. (2017) gehen noch etwas genauer auf die Entwicklung dieses Prozesses ein. Sie sehen in der flexiblen Aufmerksamkeitssteuerung die langsamste Entwicklung im Vergleich zu den anderen beiden basalen Regulationsprozessen. Für dreijährige Kinder ist die flexible Aufmerksamkeitssteuerung noch kaum umsetzbar, selbst wenn sie die gegebene Aufgabe verstanden haben. Bei etwas älteren Kindern ist dieser Prozess allmählich möglich, wenn auch noch verlangsamt. Ab dem Vorschulalter ermöglicht es die Entwicklung bei einigen Kindern, dass sie ihre Aufmerksamkeit schnell auf verschiedene Aspekte richten, wechseln und anpassen können. Ausschlaggebend für das Gelingen dieses Prozesses ist die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, welche sich ab dem vierten Lebensjahr entwickelt und es ermöglicht, weitere Sichtweisen als die der eigenen einzunehmen.

2.3 Stellenwert der exekutiven Funktionen in der Psychomotoriktherapie

Weil die Förderideen für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie konzipiert wurden, folgt hier ein Abschnitt, der darauf eingeht, inwiefern die exekutiven Funktionen in diesem Setting von Bedeutung sind.

2.3.1 Exekutive Funktionen in Verbindung mit dem sozio-emotionalen Verhalten

Die Psychomotoriktherapie unterstützt die Entwicklung der Kinder auf spielerische Art in verschiedenen Bereichen. Ein grosser und wichtiger Schwerpunkt ist dabei die Stärkung der sozio-emotionalen Kompetenzen, die nicht nur im Kindesalter, sondern auch im Erwachsenenalter immer wieder gefordert werden. Bereits im Kindergarten wird Teamfähigkeit erlernt und in vielen Situationen erfordert. Auch Mitgefühl und Problemlösefähigkeiten sind Kompetenzen, die sowohl im Kindesalter, wie auch im Erwachsenenalter notwendig sind, da sie das Zusammenleben und den Umgang mit Mitmenschen erleichtern (Zimmer, 2019).

In der Psychomotoriktherapie können diese Kompetenzen besonders gut in einem Gruppensetting gefördert werden. Das Gruppensetting hat den Vorteil, dass die Kinder sich laut Zimmer (2019) ungezwungener und spontaner verhalten als in einem 1:1 Setting mit der Therapeutin / dem Therapeuten. Zudem wird dem Kind in einem Gruppensetting ein Zuschauen ermöglicht, um in einer ersten Stunde ein Bild über die Therapie, die Tätigkeiten und den Ablauf zu erhalten. Allgemein wird ein Vorteil in den verschiedenen Rollen gesehen, welche das Kind in einer Gruppe einnehmen kann. Es hat die Möglichkeit, sich aktiv in der Gruppe zu beteiligen, die Zuschauerrolle einzunehmen, aber auch Distanz zu den Erwachsenen zu bekommen. Nebst all diesen Vorteilen sollte beachtet werden, dass jede Gruppe mit den verschiedenen Kindern und somit auch verschiedenen Charakteren eine ganz eigene Dynamik annehmen kann. Schüchtere Kinder können zum Beispiel auf offenere Kinder stossen und von ihnen herausgefordert werden. Neue Möglichkeiten der Fremd- und Selbstwahrnehmung werden dadurch eröffnet (Zimmer, 2019).

Was haben die exekutiven Funktionen nun mit dem sozio-emotionalen Verhalten zu tun und weshalb sind sie so wichtig?

Walk & Evers (2013) nennen vier wichtige Fähigkeiten, welche die Ausbildung der sozio-emotionalen Kompetenzen beeinflussen. Das bedeutet, dass sozio-emotional kompetente Kinder über gut ausgebildete Fähigkeiten in diesen vier ersichtlichen Bereichen verfügen.

Abbildung 1: Fähigkeiten zur Ausbildung der sozio-emotionalen Kompetenzen nach Walk & Evers (2013, S. 26).

Um dies verständlich zu machen, folgt hier ein fiktives Beispiel aus der Psychomotoriktherapie:

Beni baut seit längerer Zeit ganz geduldig mit den Schaumstoffklötzen ein Haus auf. Dabei stapelt er vorsichtig die Klötze aufeinander und legt ein Tuch über die drei aufgebauten Seitenwände. Nina schaut dem Geschehen zu und würde eigentlich gerne mitbauen. Da sie nicht genau weiss, wie sie das anstellen könnte, nimmt sie Beni einen Klotz weg, worauf dieser wütend wird, ihr den Klotz aus den Händen reisst und sie anschreit.

Das Beispiel zeigt gut, dass weder Beni noch Nina die Perspektive des Gegenübers einnehmen konnten, wodurch schlussendlich der beschriebene Streit entstanden ist. Zudem war es Nina nicht möglich, ihre Gefühle und Bedürfnisse adäquat auszudrücken und Beni mitzuteilen, dass sie gerne mitspielen würde. Beni konnte seinen Frust und Ärger nicht mehr regulieren, als Nina ihm den Klotz weggenommen hatte, was dazu führte, dass er Nina den Klotz wegriss und sie anschrie.

Situationen wie die oben beschriebene können nicht nur in der Psychomotoriktherapie, sondern auch in der Schule, zu Hause und allgemein im Alltag vorkommen. Sie erfordern komplexe geistige Fähigkeiten, welche den exekutiven Funktionen zugeordnet werden und somit die Basis für die Selbstregulation und Perspektivenübernahme bilden. In vielen solcher Situationen werden alle drei Funktionen beansprucht (Arbeitsgedächtnis, Reaktionshemmung, Flexibilität).

Eine gut entwickelte Reaktionshemmung beziehungsweise Impulskontrolle ermöglicht es Kindern, angemessen mit ihren Emotionen umzugehen. Durch die höhere Frustrationstoleranz können sie sich besser beherrschen, was sich wiederum positiv auf die sozialen Kontakte auswirkt. Wer hingegen schnell überreagiert und sich aggressiv verhält, eckt auch schneller bei anderen Menschen an. Zudem zeigen weniger aggressive Kinder oftmals ein stärkeres Einfühlungsvermögen.

Mit einem gut ausgebildeten Arbeitsgedächtnis können gesetzte Ziele stets im Kopf behalten und überprüft werden. Es ermöglicht, verschiedene Handlungsoptionen durchzudenken und diesbezüglich auch die Folgen des eigenen Verhaltens abzuwägen, wie es beim erfolgreichen Lösen eines Konfliktes verlangt wird. Auf bisherige Erfahrungen kann dabei zurückgegriffen werden, um ein mögliches Fehlverhalten zu vermeiden.

Im Umgang mit Menschen gibt es oft verschiedene Ansichten, Meinungen und Vorstellungen. Um die verschiedenen Perspektiven einnehmen und angemessen darauf reagieren zu können, wird die flexible Aufmerksamkeitssteuerung beansprucht. Es ermöglicht, das Gegenüber zu verstehen und das eigene Verhalten wiederum anzupassen. Mit Veränderungen kann besser umgegangen werden und eigene Denkmuster können überarbeitet und erweitert werden (Walk & Evers, 2013).

2.3.2 Exekutive Funktionen in Verbindung mit der Bewegung

Die Bedeutung der sozio-emotionalen Kompetenzen in der Psychomotoriktherapie in Verbindung mit den exekutiven Funktionen wurde nun deutlich gemacht. Ein weiterer, bedeutender Schwerpunkt in der Psychomotoriktherapie liegt in der motorischen Entwicklung. Probleme in der motorischen Entwicklung stehen oft im Zusammenhang mit emotionalen und kognitiven, wie auch Wahrnehmungsschwierigkeiten. Zimmer (2019) geht auf die Wichtigkeit von erlebnisorientierten Bewegungsangeboten ein, welche dem Kind wesentliche Selbstwirksamkeitserfahrungen

ermöglichen, ihm im Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes verhelfen, wie auch das Kind als wichtiges Gruppenmitglied erleben lässt. Solche Bewegungsangebote dienen unter anderem der Wahrnehmungsförderung und gehören zu den primären Inhalten einer Psychomotoriktherapie. Welches Bild ein Kind von sich selbst hat, wie es die eigenen Fähigkeiten einschätzt, wie es mit Problemsituationen umgeht und ob es sich zutraut, auf andere Kinder zuzugehen, hängt stark vom Selbstbild ab. Dieses Selbstbild setzt sich aus den Erfahrungen zusammen, die in der Auseinandersetzung mit der sozialen und materialen Umwelt gemacht wurden, wie auch den Erwartungen, welche aus der Umwelt an das Kind herangetragen werden. Solche Erfahrungen, die das Selbstbild des Kindes prägen, stehen in engem Zusammenhang mit den motorischen Erfahrungen eines Kindes, denn diese geben unmittelbar Rückmeldungen über das eigene Können (Zimmer, 2019).

Welche Bedeutung nehmen die exekutiven Funktionen nun dabei ein?

Wie Walk und Evers (2013) schreiben, werden in Bewegungs- und Spielsituationen verschiedenste kognitive, wie auch soziale Lerngelegenheiten ermöglicht, die sich auf die Selbstwirksamkeit der Kinder auswirken. Nebst diesen Erfahrungen dient die körperliche Aktivität dem Stressabbau. Forschungen haben gezeigt, dass verschiedenste körperliche Aktivitäten eine positive Wirkung auf die exekutiven Funktionen nehmen. So soll die gezielte Aufmerksamkeitssteuerung von Kindern und Jugendlichen nach einer Sporteinheit leichter fallen, was sich wiederum auf die Steigerung der Konzentration auswirkt. Ähnlich sieht es mit der körperlichen Fitness aus, welche sich gleichsam positiv auf die exekutiven Funktionen auswirkt. Diesbezüglich weisen fittere Menschen bessere exekutive Funktionen auf als weniger fitte Menschen. Zu erklären ist dies mit der ansteigenden Gehirndurchblutung und der verbesserten Sauerstoffversorgung anhand körperlicher Aktivitäten. Zudem wird die Neubildung und Vernetzung von Nervenzellen unterstützt, wodurch ein vertiefteres Lernen stattfinden kann. Eine regelmässige körperliche Aktivität führt zu einer optimalen Verteilung von Transmittern im Gehirn, welche für die Weiterleitung von Signalen und Informationen von einer Nervenzelle zur anderen zuständig ist und wiederum einen Einfluss auf unser Verhalten nimmt. Durch dieses Gleichgewicht der Transmitter verbessern sich die Aufmerksamkeit, Stressverarbeitung, Motivation und Konzentration.

Kubesch (2016) geht auf verschiedene Bewegungsspiele für Kinder ein, welche zusätzlich mit Musik verbunden werden können und optimal für die Förderung der exekutiven Funktionen sind. Geeignet sind zum Beispiel Bewegungsspiele, die in ihrem Tempo variieren und vom Schnellen ins Langsame wechseln. Somit müssen die Kinder ihre Aufmerksamkeit stets aufrechterhalten, auf die Veränderung der Musik zu reagieren und allenfalls die Bewegungsausführung entsprechend anzupassen. Ebenso wirkungsvoll sind ruhigere Aktivitäten, bei denen das Erregungsniveau gesenkt wird und die

Aufmerksamkeit gezielt auf die Aufgabe gerichtet werden muss. Es wird deutlich, dass die Reaktionshemmung, wie auch das Arbeitsgedächtnis und die flexible Aufmerksamkeitssteuerung bei solchen Spielen gefordert werden. Ein positiver Effekt solcher Aufgaben soll jedoch davon abhängig sein, ob sie auch kognitive Komponenten enthalten. So würden sich verschiedene körperliche Aktivitäten zwar auf verschiedene Gehirnfunktionen auswirken, wie es auch Walk & Evers (2013) beschrieben haben, jedoch müsste, für eine möglichst optimale Förderung der exekutiven Funktionen, eine Verknüpfung von körperlichen mit kognitiven Aktivitäten vorhanden sein (Kubesch, 2016).

3 Musik

Bisher wurde deutlich, warum die exekutiven Funktionen wichtig für den Menschen sind. Weil die Förderideen, die entwickelt werden, mit musikalischen Interventionen verknüpft werden sollen, wird in diesem Kapitel auf die Musik und deren Wirkung auf den Menschen eingegangen.

3.1 Die Wirkung verschiedener Bausteine der Musik auf den Menschen

Dass Musik auf den Menschen wirkt, ist unumstritten. Die ausgelöste Wirkung jedoch hängt einerseits von Eigenschaften der Musik selbst, wie Harmonie, Melodie und Rhythmus, andererseits von aussermusikalischen Einflussfaktoren ab. Zu diesen aussermusikalischen Faktoren gehören u.a. die jeweilige Kultur, in der die Musik gespielt wird, die momentane Gefühlslage und Bedürfnisse, sowie bisherige Erfahrungen und Erlebnisse, die ein Individuum mit Musik gemacht hat. Krepcik (2012) beschreibt passend, dass «ein und dieselbe Musik recht unterschiedlich aufgenommen und empfunden werden kann.» Besonders individuell ist die Wahrnehmung von Dur und Moll oder Konsonanz und Dissonanz. Tempo und v.a. Rhythmus hingegen haben eine unmittelbare und unwillkürliche Wirkung auf den Menschen (Krepcik, 2012). Deswegen wird in diesem Unterkapitel näher darauf eingegangen.

3.1.1 Rhythmus

Rhythmus einheitlich zu definieren, scheint ein Ding der Unmöglichkeit (Krepcik, 2012). Viele Definitionen weisen allerdings auf ein Grundelement des Rhythmus hin: Trotz grosser Uneinigkeit ist unbestritten, dass er die Zeit strukturiert und ordnet (Aldridge, 2002). Die kleinste rhythmische Verseinheit, das Metrum, beschreibt ein sich wiederholendes Muster aus betonten und unbetonten Tönen. Diese Akzentuierungen ergeben eine Pulsation, also eine Gesetzmässigkeit, die eine zukunftsgerichtete Erwartungshaltung hervorruft (Krepcik, 2012). Das bedeutet, dass der Mensch beim Hören von Musik diese Gesetzmässigkeit erkennt und erwartet, dass die Musik entsprechend weitergeht (Aldridge, 2002). Rhythmen spielen mit dieser Erwartungshaltung und versuchen, «etwas zu kreieren, dass sich nicht so leicht vorhersagen lässt» (Peter Vuust in Reiss, 2021, 13:18).

Ausserdem ist die Beziehung zur menschlichen Bewegung charakteristisch für den Rhythmus. «Rhythmus wird körperlich wahrgenommen und kann motorische Reaktionen [...] hervorrufen.» (Krepcik, 2012, S. 83). Beobachtbar sind diese Reaktionen beispielsweise, wenn der Fuss beinahe reflexartig zum Rhythmus eines Liedes mitzuwippen beginnt. Bei dieser unmittelbaren Bewegungsäusserung kann es sich aber auch um unsichtbare, also physiologische, Reaktionen handeln, wenn sich z.B. die Herzfrequenz verändert (Krepcik, 2012). Diese enge Verbindung zwischen

Rhythmus und motorischem Nervensystem ist eigentlich auch nicht verwunderlich, denn der menschliche Körper besteht selbst aus vielen inneren Rhythmen, wie beispielsweise dem Herzschlag, dem Atemrhythmus und hormonellen Rhythmen. Selbst das Gehen ist rhythmisch organisiert (Krepcik, 2012).

Die Rolle der Synkope im Rhythmus

Wie bereits erwähnt, sucht das menschliche Gehirn beim Hören von Musik unmittelbar nach einem Modell, mit welchem es den nächsten Taktschlag vorhersagen kann. Bei einem gleichmässigen Metrum gelingt dies relativ leicht und führt zu Entspannung. Spannender wird es, wenn der Rhythmus nicht den Erwartungen des Gehirns entspricht (Reiss, 2021). Mit dem Einbauen von Synkopen, das sind absichtliche Abweichungen vom gesetzten Metrum, gelingt eine solche «Verwirrung». Häufig erfolgt diese Abweichung durch das Auslassen oder Verschieben des Hauptakzents (Stadler Elmer, 2015), was sich u.a. in unerwarteten kleinen Pausen und Zwischenschlägen äussert (Reiss, 2021). Dadurch fühlt sich der Rhythmus fehlerhaft an, was das menschliche Gehirn und sein Körper zu korrigieren versuchen. Zur Orientierung geben sie den ursprünglichen Takt an: Dies kann durch ein innerliches oder lautes Zählen geschehen oder körperlich stattfinden, indem der Takt z.B. mit dem Kopf gewippt wird. Vuust (Reiss, 2021, 14:08) sagt dazu:

«Das ist der Grund, warum wir uns so gerne bewegen. Wenn ein Rhythmus so simpel wie ein Metronom ist, bewegen wir uns nicht gern dazu. Ist er zu komplex, erkennen wir die Struktur nicht und sind auch nicht motiviert. Doch genau in der Mitte gibt es so etwas wie einen «sweet spot».»

Musik hat demnach Groove, wenn sie diese goldene Mitte, den «sweet spot», trifft (Reiss, 2021). Das Erleben dieses Grooves lässt uns tanzen und wirkt dadurch auch auf partizipatorischer und sozialer Ebene, denn häufig findet es im Miteinander mit anderen Musizierenden, Tanzenden und Hörenden statt (Krepcik, 2012). In vielen neueren Musikstilen sind Synkopen nicht mehr wegdenkbar, so z.B. im Jazz, Swing oder der modernen Musik des 20. Jahrhunderts (Stadler Elmer, 2015).

Während Vuust (Reiss, 2021) die Wirkung von Synkopen als äusserst positiv deutet, da sie die Bewegungsfreude steigern, betont Nedley (2017) deren negative Auswirkungen auf das Gehirn. Nedley stimmt mit Vuust zwar darin überein, dass ein Rhythmus, der hauptsächlich aus Synkopen besteht, eine starke emotionale Reaktion auslöst und man das Bedürfnis verspürt, sich zur Musik zu bewegen. Gleichzeitig bewirkt es aber auch, dass der Frontallappen in einen passiven Modus fällt – und zwar bereits ab einer Dauer von 90 Sekunden, in der man einem solchen Rhythmus zuhört. Mit dem EEG (Elektroenzephalographie) kann gemessen werden, wie sich der Frontallappen schliesst.

Dadurch kann logisches Denken, sowie das moralische Interpretieren des Gehörten weniger gut stattfinden (Nedley, 2017).

Ob Synkopen nun angewandt werden sollen oder nicht, kommt darauf an, welche Wirkung man erzeugen will: Soll die körperliche Bewegung angeregt oder ein scheues Kind zum Mitmachen ermutigt werden, eignen sich Synkopen ausgezeichnet dazu, denn zu einem synkopierten Rhythmus kann man kaum unbeteiligt stillsitzen. Ist das Ziel hingegen, sich zu entspannen, vielleicht etwas zu reflektieren oder eine ruhige, anspruchsvolle Aufgabe zu bewältigen, ist ein Rhythmus ohne Synkopen zweifellos die bessere Wahl. Betrachtet man Kinderlieder, fällt auf, dass in diesen nur höchst selten Synkopen vorkommen (Stadler Elmer, 2015).

Rhythmische Synchronisation

«Der Mensch ist generell in der Lage, Körper- und Bewegungsrhythmen an zyklische Gegebenheiten der natürlichen Umwelt [...] anzupassen.» (Krepcik, 2012, S.64). So lässt sich der Mensch z.B. auf den Zyklus von Tag und Nacht oder den Jahreszeiten ein. Ebenso kann sich der Mensch synchron zu einer Musik und deren Rhythmus bewegen. Dieses Anpassen der eigenen Bewegungen an den Rhythmus der Musik wird rhythmische Synchronisation genannt. Diese Synchronisation konstruiert der Mensch nicht bewusst, sie geschieht vielmehr spontan und unwillkürlich. Im Umkehrschluss bestätigt sich dies darin, dass es dem Menschen unglaublich schwerfällt, sich nicht synchron, also gegen einen auditiven Reiz, zu bewegen. Synchronisation setzt allerdings Interaktion, Flexibilität und Kooperation aller Beteiligten voraus (Krepcik, 2012).

Ein wichtiger Aspekt davon ist, dass jeder Mensch ein eigenes sogenanntes «spontanes Tempo» hat. Das ist das Tempo, das eine Person automatisch verwendet, wenn sie dazu aufgefordert wird, ohne Hintergrundmusik mit den Fingern zu klopfen. Eine Synchronisation mit einem Rhythmus ist besonders leicht, wenn das Tempo des Rhythmus dem eigenen ähnlich ist. Je grösser der Unterschied, desto schwerer fällt die rhythmische Synchronisation. Das spontane Tempo ist bei Kindern nachweislich schneller als bei Erwachsenen und jüngere Kinder bevorzugen noch schnellere Tempi als ältere Kinder. Das zeigt sich z.B. an der Anzahl Sprünge innerhalb einer Minute, wenn Kinder und Erwachsene aufgefordert werden, rhythmisch zu hüpfen: Ein sechsjähriges Kind hüpfte 160-180 Mal pro Minute, während eine erwachsene Person, je nach Gewicht und Grösse, nur etwa 110-135 Mal springt. Für Erwachsene eignet sich demzufolge eine Tanzmusik mit einem Metrum von 120 Schlägen pro Minute – für Kinder ist diese Tanzmusik zu langsam. Um eine erleichterte Synchronisation zu erwirken, muss das Metrum schneller sein (Krepcik, 2012).

Die Entwicklung rhythmischer Fertigkeiten

In Bezug auf die Entwicklung rhythmischer Fertigkeiten ist erstaunlich, dass eine gewisse Musikalität als angeboren erachtet wird. Jeder Mensch scheint zumindest anfänglich musikalisches Potential zu haben – das lässt sich bei Kleinkindern beobachten, die sich schon freudig zur Musik bewegen. Das anfängliche Potential kann allerdings durchaus individuell unterschiedlich ausgeprägt sein. Neugeborene reagieren i.d.R. aber bereits unterschiedlich auf regelmässige und unregelmässige Klicks. Das legt nahe, dass sie Gesetzmässigkeiten bereits wahrnehmen und erkennen. Mit dem Laufen entwickeln sich etwa im dritten Lebensjahr die Kategorien «schnell» und «langsam». Im Hüpfen oder Galoppieren erfahren Kinder das erste Mal ein körperliches Gefühl für einen akzentuierten Rhythmus. Wie das Hüpfen und Galoppieren motorisch schwieriger umzusetzen ist als das gleichmässige Laufen, produzieren kleinere Kinder auch nicht-punktierte Rhythmen vor akzentuierten (Krepcik, 2012).

Zweijährige Kinder verwenden in eigenen Liedern nur zwei verschiedene Tonlängen. Bis ins vierte Lebensjahr kommen zwei weitere Tonlängen dazu. Nicht verwunderlich ist also, dass Kindern mit drei Jahren das Nachklatschen von Rhythmen nicht gelingt – ausser sie sind an Texte gebunden. Fünfjährige Kinder können schon komplexe Sprachrhythmen wiedergeben. Obwohl beim Mit- oder Nachklatschen komplexe Rhythmen lange nicht möglich sind, können sie Kinder beim Improvisieren und Selbsterfinden schon früher wiedergeben. Beim Improvisieren fällt Kindern aber auch das Halten eines konstanten Pulses leichter (Krepcik, 2012).

3.1.2 Wirkung von Dur- und Moll-Tonarten

Musik lässt sich in 24 Tonarten spielen: Darunter sind 12 Dur-Tonarten und 12 Moll-Tonarten. Die Wirkung, die jede einzelne Tonart im Menschen auslöst, ist unterschiedlich, aber sehr schwer in Worten zu beschreiben. Aus diesem Grunde wird hier nicht auf die Wirkung jeder einzelnen Tonart eingegangen, aber die allgemeinen Unterschiede zwischen Dur- und Moll-Tonarten sollen geschildert werden.

Moll und Dur sind grundsätzlich verschieden. Die einzelnen Tonarten innerhalb Moll oder Dur unterscheiden sich aber auch. Von Gleich (2005) beschreibt, dass sich die Wirkung der unterschiedlichen Moll- und Dur-Tonleitern innerhalb zweier Pole bewegen. Als mögliche Pole nennt er das Objektive und Subjektive, die Aussenwelt und Innenwelt, das Offenbare und Verborgene. Der Dur-Ton dehnt sich aus, geht in das Objekt, die Tätigkeit und die Weite hinein. Alles Auf- und Ausfordernde (wie z.B. kriegerische Märsche) müssten sich deshalb im Dur-Ton bilden. Entgegen der Ausdehnung der Dur-Tonarten zieht sich ein Moll-Ton in sich zusammen, ist gegen innen gewendet und geht in das Subjekt selbst hinein. Moll-Tonarten sind somit eher verschlossen und regen zum Philosophieren an. Dennoch darf der Mollton nicht allein dem Schmerz oder der Trauer gewidmet

werden, denn er bewirkt ebenso jegliche Art von Konzentration (von Gleich, 2005). Gleiches betont Nedley (2017): Auch Moll-Tonarten können erhebend und rein wirken. Das beste Beispiel hierfür ist Vogelgezwitscher: Dieses erklingt nämlich hauptsächlich in Moll-Tonarten. I.d.R. inspiriert Musik in Moll unsere Gedanken und führt uns zu innerlicher Ruhe.

In einer Analyse von 45 traditionellen Kinderliedern entdeckte Stadler Elmer (2015) verschiedene Gesetzmässigkeiten. So werden Kinderlieder hauptsächlich in Dur-Tonarten komponiert und die gewählte Tonart wird meistens über das ganze Lied beibehalten. In Kinderliedern gibt es also keinen Tonartenwechsel, wie es in anderen Kompositionen vorkommen kann. Dadurch ist auch die Anzahl der möglichen Töne innerhalb des Kinderliedes beschränkt (ebd.). Die Tonart beizubehalten ist laut Nedley (2017) auch wichtig. Besonders Dur und Moll sollten nicht kombiniert werden, denn eine solche Kombination erzeugt dissonante Harmonien und diese Dissonanz führt zu Verwirrung im Gehirn (ebd.). Hierzu sei gesagt, dass bereits Säuglinge konsonante Melodien dissonanten gegenüber bevorzugen. Ein weiteres Merkmal des typischen Kinderliedes ist sein beschränkter Tonumfang. Die gespielten Töne befinden sich meistens innerhalb einer None, das ist eine Oktave und ein Ton, resp. 14 Halbtöne. Ausserdem beginnt das Lied meistens mit einem der Dreiklang-Töne und endet absteigend auf dem Grundton (Stadler Elmer, 2015).

3.2 Aktive Gehirnprozesse beim Musikhören und Musizieren

Da die Exekutiven Funktionen im Gehirn stattfinden, wird in diesem Unterkapitel noch etwas genauer auf das Gehirn eingegangen. Auch in der Verarbeitung von Musik spielt das Gehirn eine Wichtige Rolle, was in den folgenden Abschnitten ersichtlich wird.

3.2.1 Die Rolle des Gehirns beim Hören von Musik

Bis wir die Musik als Musik hören und wahrnehmen, sind viele Prozesse beteiligt. Unser Gehirn spielt dabei eine zentrale Rolle. Die folgende Abbildung 2 (Hirnreaktionen auf Musik) zeigt, welche Hirnareale beteiligt sind und was ihre Funktionen sind, wenn wir Musik hören.

Klänge werden von unserem Ohr aufgenommen, in elektrische Signale umgewandelt und gelangen danach zuerst in den Hirnstamm. Im Hirnstamm und auf Thalamusebene werden wichtige Merkmale eines akustischen Stimulus analysiert. Dazu zählen z.B. die Intensität und Klangfarbe. Zudem entstehen Verknüpfungen mit der Amygdala im limbischen System. Dieses kann auch als "emotionales Zentrum des Gehirns" bezeichnet werden (Stegemann, 2018, S. 172).

Abbildung 2: Hirnreaktionen auf Musik: Senioren Ratgeber (2008) in Pflegeportal (2022).

Im Hörzentrum, auch Hörrinde genannt, erfolgt danach eine genauere Analyse (z.B. der Tonhöhe, Klangfarbe, Lautstärke und der Schallokalisation). Das auditorische sensorische Gedächtnis, auch Ultrakurzzeitgedächtnis benannt, ist spezifisch für die jeweiligen Sinneseindrücke zuständig (z.B. Zwischenspeicherung für visuelle Eindrücke). Es hilft, Töne und Klänge zeitlich zu integrieren und für eine kurze Zeit zur Verfügung zu halten. Aus diesem Grund ist es für die Verarbeitung von Musik relevant. Für die differenziertere Verarbeitung und Analyse von Tonintervallen und Akkorden sind dann der vordere und hintere Teil des Brodmann-Areals 22 verantwortlich (Stegemann, 2018).

Als nächstes ist die Strukturbildung beziehungsweise die musikalische Syntax relevant. Diese entsteht unter anderem im Frontallappen und bezeichnet das In-Beziehung-Setzen von musikalischen Parametern wie Töne, Melodien, Harmonien, Rhythmen, etc. Dafür gelten bestimmte Regeln, die wir implizit kennen. So registrieren wir z.B. schnell, wenn gewisse Tonabfolgen "falsch" klingen. Auch für die strukturelle Reanalyse sind vermutlich frontale und präfrontale Hirnbereiche aktiviert. Damit ist gemeint, dass das Gehirn z.B. nach einem speziellen Akkordwechsel eine Neubewertung – Reanalyse – der harmonikalen Zusammenhänge vornehmen muss (ebd.).

Wirkung des Musikhörens

Musik zu hören hat unter anderem auch einen vitalisierenden Effekt und einen Einfluss auf unser Immunsystem sowie auf unsere prämotorischen Areale. So regt sie zum Mittanzeln oder zum Bewegen an. Musik hat ausserdem einen Einfluss auf unsere Emotionen und wir verknüpfen sie oft mit einer Bedeutung. Damit ist gemeint, dass z.B. eine Liedstelle eine Person an etwas Erlebtes erinnert und ihr die Person deshalb eine tieferliegende Bedeutung zuschreibt (Stegemann, 2018). Weiter ergab eine

Studie, die anhand des Cortisolspiegels den Stress von Patient_innen während einer Zahnbehandlung mass, dass Musikhören Stress deutlich reduziert. Der Cortisolspiegel der Stichprobe, die während der Behandlung Musik hörte, war niedriger als der Cortisolspiegel der Stichprobe, die sich ohne Musik behandeln lassen (Aravena et al., 2020). Ein weiterer Einfluss betrifft das Gehirn beim Hören von angenehmer Musik: Gewisse Hirnareale werden dadurch besonders stark durchblutet. Ein solches Hirnareal ist zum Beispiel der Orbitofrontalkortex, der, wie weiter oben beschrieben, auch für die exekutiven Funktionen relevant ist (Stegemann, 2018).

3.2.2 Relevante Gehirnareale beim Musizieren

Im oberen Teil wurde aufgezeigt, was mit dem Gehirn passiert, wenn wir Musik hören. Nun wird darauf eingegangen, welche Areale für das aktive Musizieren relevant sind. Folgende Illustration verdeutlicht dies (Stegemann, 2018).

Abbildung 3: Aktives Musizieren nach Stegemann, (2018, S. 187).

1) “Ausgangspunkt der Aktion ist der willentliche Entschluss, einen bestimmten Ton zu spielen; die Intention geht der konkreten Handlungsplanung voraus. [...] Der Präfrontalkortex (PFC) ist für das Treffen einer Entscheidung und damit der Auslösung eines Handlungsimpulses verantwortlich” (Stegemann, 2018, S. 188). Er dient somit als ausführendes Organ, welches die Befehle an andere Hirnareale (Kontrollzentralen, motorischer Kortex) weitergibt, um zum Beispiel die gewünschte Fingerbewegung umzusetzen, die für das Instrument wichtig sind (Jourdain, 1997). Musik machen fördert deshalb auch die exekutiven Funktionen. Dabei werden Ziele gesetzt, der Weg geplant, die Aufmerksamkeit gesteuert, Impulse unterdrückt und korrigiert (Hollersen & Pleiss, 2016).

2) Das Supplementär-motorische Areal (SMA) ist die Schnittstelle des frontalen Cortex und Motocortex. Komplexe Bewegungsmuster sind hier abgespeichert und werden sozusagen im Kopf durchgespielt, bevor sie ausgeführt werden (z.B. das Drücken eines Akkordes auf dem Klavier) (Stegemann, 2018).

3+4) Über den Motocortex werden die motorischen Handlungspläne nun tatsächlich ausgeführt wie z.B. das Drücken einer Klaviertaste. Für die zeitliche Koordination ist zudem das Kleinhirn von grosser Bedeutung, indem es bei der Bewegungskoordination (Gleichgewicht, Feinabstimmung), der Bewegungsplanung und dem Erlernen von Bewegungsabläufen mitwirkt (ebd.).

5.) Im primären somatosensorischen Cortex werden fortlaufend eingehende Informationen mit der erwarteten Wahrnehmung verglichen, so z.B., ob der Druck der Finger während des Klavierspielens angepasst ist (Stegemann, 2018).

6.+7.) Der primäre auditorische Cortex ist wichtig, damit eine akustische Rückmeldung stattfindet und sich der / die Musiker_in anpassen kann. Auch Rückmeldungen des visuellen Cortex sind relevant. Dies zum Beispiel beim Noten lesen (ebd.).

8.) Die Basalganglien sind verantwortlich dafür, dass eine Automatisierung der Handlungen entstehen kann. Dadurch muss bei einem Musikstück der nächste Schritt nicht ständig bewusst gesteuert werden (ebd.).

Effekte des Musizierens

Ein Instrument zu spielen, hat einen positiven Effekt auf das Gehirn. So sehen Gehirne von Profimusiker_innen anders aus als solche von Laien. "Das Musizieren ist eine der stärksten Anreize für Neuroplastizität" sagt Altenmüller (Hollersen & Pleiss, 2016). Dies bedeutet, dass Nervenzellen neu wachsen und ganze Areale wachsen oder schrumpfen (Hollersen & Pleiss, 2016). Musik ist also ein grosser Stimulus für das Gehirn und bringt viele positive Effekte mit sich, wie zum Beispiel das schnellere Lernen von Fremdsprachen oder einer besseren Konzentrationsfähigkeit.

3.2.3 Gehirnaktivitäten bei Improvisation von Musik

Im Vergleich zum "normalen" Spielen von Musik, sind bei der Improvisation von Musik gewisse Teile des Gehirns weniger oder mehr aktiv. Eine Untersuchung von Donnay et al. (2014, gemäss Stegemann, 2018) zeigte, dass ein improvisierter Dialog auf dem Keyboard, gespielt von zwei professionellen Jazz-Musikern, vor allem die beiden Sprachareale (Broca-Areal und Wernicke-Areal) aktivieren. Der präfrontale Cortex, der für die Selbstkontrolle verantwortlich ist, wird hingegen weniger aktiviert. Unsere "Innere Zensur" wird dadurch ausgeschaltet und es können sich kreative Impulse entfalten (ebd.). In der Musiktherapie kann dieses Aufgeben der Selbstkontrolle insofern interessant sein, dass

Patient_innen plötzlich Dinge tun, zu denen sie vorher noch nicht in der Lage waren. Ein Beispiel hierfür ist, wenn jemand nach einem Schlaganfall plötzlich ein Wort singen kann (Tomaino, 2013, gemäss Stegemann, 2018). Zudem werden “[...] durch gemeinsames Improvisieren Hirnareale aktiviert, die mit dem persönlichen Ausdruck (mPFC) und sozialer Kognition und Gedächtnis (Praecuneus) in Verbindung gebracht werden können.” (Raglio et al., 2015, zitiert nach Stegemann, 2018, S. 192).

Dieser Text lässt darauf schliessen, dass bei der Improvisation von professionellen Musiker_innen die exekutiven Funktionen im präfrontalen Cortex nicht verwendet werden. Das lässt sich u.a. dadurch erklären, dass bei ihnen die motorischen Abläufe, die zum Musizieren und Improvisieren notwendig sind, schon sehr automatisiert sind. Kinder haben i.d.R. wesentlich weniger Erfahrungen mit Instrumenten. Bei ihnen sind die exekutiven Funktionen zum Improvisieren deswegen trotzdem bedeutsam. So braucht es das Arbeitsgedächtnis, um zwischen bekannten und neuen Abfolgen zu unterscheiden und die kognitive Flexibilität, um zwischen unterschiedlichen Spieltechniken zu wechseln. Sollen gewohnte Melodien unterbrochen oder geändert werden, ist zudem die Inhibition nötig (Lenz & Zöllner-Dressler in Kubesch, 2016).

3.2.4 Serotoninausschüttung

Musik zu spielen oder hören schüttet ausserdem Hormone wie Dopamin und Serotonin aus (Hollersen & Pleiss, 2016). Auf Serotonin wird hier etwas genauer noch eingegangen. Es ist ein Botenstoff, der für das menschliche Nervensystem von zentraler Bedeutung ist. Serotonin ist unter anderem an der Regulation von Stimmung, Appetit, Schlaf, Schmerzverarbeitung, Angst, Gedächtnis, Aggression, Stressverarbeitung und motorischer Aktivität beteiligt. Es wird davon ausgegangen, dass es kaum eine Nervenzelle im Nervensystem gibt, die nicht davon beeinflusst wird (Hüther & Rüther, 2000, gemäss Kubesch, 2016). Es ist also auch für Gehirnfunktionen relevant. Ausserdem hat Serotonin eine stimmungsaufhellende Wirkung und wirkt antidepressiv (Posmyk, 2022).

Gemäss Puig & Gullledge (2011) ist Serotonin auch ein wichtiger Neurotransmitter im präfrontalen Cortex, unter anderem also auch für die exekutiven Funktionen. Daraus ist zu schliessen, dass Musikhören und Musikmachen über die Serotoninproduktion einen positiven Effekt auf die exekutiven Funktionen hat.

3.3 Zusammenhang Musik und Konzentration.

Wie steht es mit der Konzentration, wenn Musik im Hintergrund läuft? Studien zeigen, dass beispielsweise während des Lernens für manche Kinder Musik im Hintergrund ein geeignetes Mittel

ist, um sich besser fokussieren zu können (Abikoff et al., 1996, gemäss Ritzler & Grolimund, 2018). Insbesondere Schüler_innen, die normalerweise Konzentrationsschwierigkeiten haben, können mit Musik besser lernen. Die Art der Musik, die diesbezüglich unterstützend wirkt, ist dabei von Kind zu Kind unterschiedlich. Einige allgemeingültige Merkmale von geeigneter und ungeeigneter Musik lassen sich dennoch ausmachen: Generell eher problematisch ist Musik mit Texten in der eigenen Muttersprache, weil sie zum Zuhören oder Mitsingen verleitet und leicht ablenkt. Eignen tut sich insbesondere Instrumentalmusik mit langsamen Rhythmen (Hoberg, 2013, gemäss Ritzler & Grolimund, 2018). Zudem sollte die Musik in angepasster Lautstärke sein, und so, dass das Kind sie schnell ausblenden kann, um sich besser auf etwas anderes konzentrieren zu können. Es kann sinnvoll sein, eine Playlist zu erstellen, die immer beim Lernen im Hintergrund läuft. Dadurch gewöhnt sich das Gehirn daran und kann sich so besser auf den Lernstoff fokussieren.

Modelle von Zentall & Zentall (1983) und Sikström & Söderlund (2007) gehen ausserdem davon aus, dass "1. wir uns gut konzentrieren können wenn unser Gehirn optimal aktiviert ist; 2. äussere Reize, die keinen Aufforderungscharakter haben, das allgemeine Aktivierungslevel erhöhen können und 3. bei einer Unteraktivierung des Gehirns stärkere Aussenreize zu einer optimalen Aktivierung führen." (Ritzler & Grolimund, 2016, S.58). Solche äussere Reize können dabei zum Beispiel Musik sein.

3.4 Ergänzungen zur Wirkung von Musik und Rhythmus auf das Kind

Über viele Wirkungen auf den Menschen und somit auf das Kind, die Musik und Rhythmus erzeugen, sind sich verschiedene Autoren einig. Unterschiedliche Auswirkungen wurden in den obigen Unterkapitel schon beschrieben. Hier folgen einige Ergänzungen dazu.

Das rhythmische Gestalten von Musik involviert immer die gesamte Person und Persönlichkeit des Musizierenden (Aldridge, 2002). Somit sind Musik und Rhythmus ganzheitliche Prozesse und wirken entsprechend auch in ganzheitlicher Weise. Krepcik (2012) fasst zusammen, dass Rhythmus zur Förderung motorischer, kognitiver und affektiv-sozialer Fähigkeiten beiträgt. Weiter oben wurde der unmittelbare Zusammenhang zwischen Rhythmus und Bewegung schon beschrieben. Musikalische Rhythmen regen aber auch emotionale Anteilnahme und Denkleistungen an. Ausserdem erleichtern sie Synchronisation innerhalb einer Gruppe (Krepcik, 2012).

Altenmüller (2018) weist auf die unterschiedliche Wirkung zwischen Musik Hören und aktivem Musizieren hin: So fördert allein das Hören von Musik das Gedächtnis für und die Mustererkennung in akustischen Signalen. Aktiv musizierend kann sich die Körperbeherrschung und feinmotorische Geschicklichkeit verbessern. Auch erwähnt er die emotionalen Komponenten des Musizierens,

wonach das Verständnis über die eigenen Gefühle und Gefühle von Mitmenschen ausgeprägter werden. Das ist wesentlich für die Perspektivenübernahme und folglich eine essenzielle soziale Basiskompetenz. Wird gemeinsam musiziert, hat das besonders positive Auswirkungen auf den sozialen Kontext. Denn Musik zieht das Interesse an und kann die Aufmerksamkeit vieler lenken. So verstärkt sich das Zugehörigkeitsgefühl des Einzelnen, soziale Kohärenz entwickelt sich schneller und die kulturelle Identität wird gefestigt. Es erleichtert die Kooperation zwischen den einzelnen, Verantwortung kann besser abgegeben werden und man ist eher bereit, sich führen zu lassen (Stadler Elmer, 2015).

Einen zusätzlichen positiven Einfluss auf das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Individuen hat das Tanzen zur Musik, denn darin äussert sich das menschliche Urbedürfnis nach gemeinsamer Aktivität (Krepcik, 2012). Tanzen hat zudem einen Einfluss auf die Gedächtnisbildung: Durch die Bewegung zur Musik vermehrt sich das Neurohormon Oxytocin, welches für eine stabile Gedächtnisbildung und entsprechend für ein ausgeprägtes Arbeitsgedächtnis wichtig ist (Altenmüller, 2018).

Diese Ausführungen zeigen, dass Musik für die Arbeit mit Kindern ein wunderbares Mittel ist, denn damit kann man «nahezu alle Inhalte» an sie transportieren (Nellessen gemäss Hollersen & Pleiss, 2016).

4 Entwicklung der Ideensammlung

Dieses Kapitel bezieht sich auf die verschiedenen Entwicklungsschritte und Überlegungen, die zur Erarbeitung und Erstellung der Förderkarten relevant waren.

4.1 Festlegung der Zielgruppe

Um das Alter der Zielgruppe festzulegen, wurden zwei Kriterien berücksichtigt. Da es sich um Förderideen handelt, die in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden sollen, ist einerseits das Alter des Hauptklientels der Psychomotoriktherapie ausschlaggebend. Dies entspricht dem Alter zwischen 4 und 10 Jahren. Andererseits stellt sich den Autorinnen die Frage, in welchem Alter sich die exekutiven Funktionen am stärksten entwickeln und dadurch am besten gefördert werden können. Im Unterkapitel 2.2 wurde der Entwicklungsverlauf der einzelnen exekutiven Funktionen genauer erläutert. Daraus lässt sich ziehen, dass besonders zwischen 2 und 8 Jahren ein Entwicklungsschub bezüglich der exekutiven Funktionen stattfindet. Weil Kinder in dieser Altersspanne sehr grosse Entwicklungsschritte durchleben und auch die Interessen dadurch sehr unterschiedlich sind, war eine weitere Einschränkung notwendig. Dazu achteten die Autorinnen auf eine mögliche Deckung der beiden Altersbereiche. Dabei ist leicht zu erkennen, dass sich der Altersbereich des Hauptklientels der Psychomotoriktherapie weitgehend mit der Zeitspanne der stärksten Entwicklung der exekutiven Funktionen deckt. Aus dieser Deckung ging die Festlegung der Zielgruppe hervor: Die Ideensammlung richtet sich somit an Kinder zwischen 4 und 8 Jahren.

Festlegung des Settings

Als weitere Rahmenbedingung musste ein geeignetes Setting gewählt werden. Auch hierzu wurden zwei Aspekte berücksichtigt: Das Setting der Psychomotoriktherapie und die Eignung in Bezug auf die exekutiven Funktionen mit dem Einsatz von Musik. In der Deutschschweizer Psychomotoriktherapie bilden Einzel- und Kleingruppentherapien von meistens zwei, manchmal drei Kindern die Regel. Für die Autorinnen galt es somit, sich zwischen dem Einzelsetting und Kleingruppensetting zu entscheiden. Hierbei waren besonders die Ergebnisse zur Wirkung von Musik auf Kinder hilfreich. Im Kapitel 3 wurde geschildert, dass Musik in der Lage ist, die Aufmerksamkeit vieler zu lenken. Die vorzüglichen Effekte von Musik auf das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Kooperationsbereitschaft und soziale Kohärenz legen den Einsatz von Musik im Gruppensetting nahe. Gerade auch bei eigenwilligen Kindern, denen es schwerfällt, Rücksicht auf andere zu nehmen – man könnte auch sagen: eigene Bedürfnisse zurücknehmen und Impulse zu hemmen – und zu kooperieren, bietet das gemeinsame Musizieren grosse Chancen. Die Förderideen wurden entsprechend für Zweiergruppen konzipiert.

4.2 Festlegung des Kartenlayouts und Findung der Protagonisten

4.2.1 Erste Überlegungen

Nachdem der Theorieteil zu den exekutiven Funktionen und der Musik herausgearbeitet war, widmeten sich die Autorinnen dem Produkt ihrer Arbeit, den Förderideen. Bald waren sich die Autorinnen einig, dass das Produkt aus leicht verständlichen Förderideen bestehen sollte, die in der Psychomotoriktherapie angewendet werden können. Idealerweise lassen sich die Förderideen auch im Schul- und Kindergartensetting durchführen, worauf der Fokus jedoch nicht lag. Für einen möglichst unkomplizierten Einsatz dieser Förderideen war den Autorinnen wichtig, dass die Ideen einzeln und unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Dazu eignet es sich, wenn sie auch aus der Sammlung losgelöst und während der Durchführung im Raum benutzt werden können. Damit dies möglich ist, fiel der Entscheid, für die Umsetzung der Ideen Karten zu verwenden. Um eine gute Übersicht über die wichtigsten Punkte der Karten zu den Förderideen zu gewährleisten, wollten die Autorinnen festgelegte Symbole und Farben einsetzen. Weil die Ideensammlung jüngere Kinder im Alter von 4–8 Jahren ansprechen soll, sollte jede Förderidee in eine kurze Rahmengeschichte verpackt werden. Dies soll die Kinder auf die bevorstehende Übung vorbereiten, sowie der Motivation dienen. Damit dies noch ein bisschen besser gelingt, sollten zu den Geschichten zusätzlich Bilder gestaltet werden. Die Förderideen lustvoll und auf Erfolgserlebnisse ausgelegt zu konzipieren, war den Autorinnen ein besonderes Anliegen. Die Verknüpfung von Lerninhalten mit den beiden Aspekten Erfolgserlebnisse und Spass, also positiven Emotionen, begünstigen nämlich laut Walk und Evers (2013) das schnelle Abspeichern und längere Behalten der Inhalte. Ausserdem bewirkt Spass während des Lernens, dass Kinder einen leichteren Zugriff zu ihren exekutiven Funktionen haben.

Mit dem Fällen dieser Entscheide war das erste Gerüst für das Produkt gegeben. Die nächsten Schritte bezogen sich auf die genauere Ausarbeitung des Kartenlayouts sowie der Findung der Protagonisten für die Geschichten.

4.2.2 Aufbau der Karten

Der Orientierung halber wurden alle Karten nach derselben Vorlage gestaltet (vgl. Abbildung 5: exemplarische Vorderseite und Abbildung 6: exemplarische Rückseite). Obwohl die Förderideen isoliert und unabhängig voneinander durchgeführt werden können, und die Reihenfolge diesbezüglich keine Rolle spielt, wurden die Förderideen nummeriert und erhielten je einen Titel, der zur Geschichte passt. Diese Orientierungshilfen befinden sich zusammen mit der Rahmengeschichte inkl. passendem Bild auf der Vorderseite. Direkt im Anschluss, gekennzeichnet mit einem Pfeil, ist ein kurzer Spielbeschrieb zu finden – der genaue Spielbeschrieb und mögliche Variationen stehen auf der

Rückseite. Zusätzlich ist in der rechten oberen Ecke der Vorderseite gekennzeichnet, ob ein aufgenommenes Musikstück und Lautsprecher oder Instrumente vor Ort für die Durchführung gebraucht werden. Eine abgebildete Musiknote bedeutet, dass ein Musikstück benötigt wird, während Rasseln für das aktive Musizieren stehen.

Abbildung 4: Symbole für den Einsatz von aufgenommenen Liedern (links) und dem Einsatz von Instrumenten im Raum (rechts)

Auf der Rückseite befinden sich alle wichtigen Informationen zur Durchführung der Förderideen. Oben rechts ist gekennzeichnet, welche der exekutiven Funktionen wie stark gefördert wird. Eine schwarze Raute bedeutet, dass die Funktion beansprucht wird, während eine weiße bedeutet, dass sie weniger stark beansprucht wird. So können die Ideen je nach Bedarf ausgewählt werden. Hierbei wird jedoch daran erinnert, dass sich die drei Bereiche in dem Alter, für welches die Förderideen konzipiert wurden, noch stark überschneiden und nicht klar voneinander getrennt werden können (siehe Unterkapitel 2.2). In der farbigen Tabelle befinden sich schliesslich die Anleitung zur Förderidee sowie mögliche Variationen davon. In der obersten Zelle steht jeweils die originale Idee, auf welche sich auch der gekennzeichnete Schwerpunkt der Förderung der exekutiven Funktionen bezieht. Die folgenden Anweisungen bilden Variationen oder Erschwerungen bzw. Vereinfachungen. Hierbei kann sich die Beanspruchung der verschiedenen Bereiche verschieben. Die Farbe, mit welcher die Zelle hinterlegt ist, weist auf die Schwierigkeitsstufe hin: Grün steht für leicht, gelb für mittel und rot für schwierig.

Die weiss hinterlegte Spalte rechts davon gibt einen Überblick über das benötigte Material. Während die Vorderseite lediglich zu erkennen gibt, ob es sich um eine Idee mit aktivem Musizieren oder Musik hören handelt, werden hier mögliche Instrumente oder die entsprechende Liednummer angegeben. Bei den Instrumenten handelt es sich um Empfehlungen, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Therapiestellen gleich ausgerüstet sind. Sie können also auch ersetzt werden. Wird weiteres Material benötigt, steht dies ebenfalls in dieser Spalte.

Unter „Was es zu beachten gilt:“ befinden sich alle weiteren Hinweise und Tipps, die für die Durchführung hilfreich sind.

7) Bootsfahrt

«Heute wird ein toller Tag!» ruft der Elefant dem Affen zu.

«Weshalb meinst du?», fragt der Affe neugierig. «Weil wir einen Ausflug machen! Nämlich eine Bootstour!»

«Juhu!», züpt die Heuschrecke. «Ich liebe Bootstouren! Wo geht es denn hin?»

«Den Fluss hinunter.», erwidert der Elefant freudig. Der Affe klatscht in seine Hände. «Toll, das wollte ich schon lange einmal machen!», meint er.

So gehen die drei Tiere los, Richtung Hafen, wo das Boot auf sie wartet. Sie geben dem Bootsmann ein paar Münzen und steigen dann ein. «Hee, da fehlt ja noch der Motor!» - «und wo sind denn da die Ruder?» fragen die Heuschrecke und der Affe gleichzeitig. Der Elefant lacht nur: «Das ist eben eine kleine Überraschung. Heute werde ich das Boot durch den Fluss bewegen. Ihr müsst mir einfach sagen, ob ich schnell oder langsam angeben soll.»

«Hm okay... Kannst du denn das? Da wirst du doch nur nass!» meint die Heuschrecke. «Ach was! Ich liebe das Wasser und schwimme gerne. Und das Boot ist sowieso etwas zu klein für uns drei.», trötet der Elefant.

«Ja das stimmt auch wieder.», sagt der Affe, der etwas zerquetscht am Ende des Bootes sitzt.

Der Elefant steigt also wieder aus, lässt sich ins Wasser plumpsen und stößt das Boot mit den Freunden darauf aus dem Hafen hinaus. Sobald sie auf dem Fluss sind, ruft der Affe voller Freude «Schneller!» Also gibt der Elefant sofort mehr Gas. Ein paar Augenblicke später kommt die Stimme der Heuschrecke: «Achtung ein Fels, fahr etwas langsamer.» Da verlangsamt der Elefant sein Tempo. Und so geht es weiter den Fluss hinunter.

- ↳ Könnt auch ihr wie der Elefant ein Boot stossen? Und könnt ihr auch Kommandos geben, wie die beiden Bootsfahrer?

Abbildung 5: Exemplarische Vorderseite

Informationen zur Spielidee:

Arbeitsgedächtnis

Reaktionshemmung

Aufmerksamkeitssteuerung

Spielidee und Variationen	Material
<ul style="list-style-type: none"> Ein Kind fährt mit dem Rollbrett (Boot) den Fluss hinunter. Das andere stößt es durch den Raum. Das Kind auf dem Rollbrett hat zwei kleine Instrumente in der Hand. Damit gibt es das Kommando an. Zuvor wurde untereinander besprochen, welches Instrument langsamer und welches schneller bedeutet. Das Kind, welches stößt, nimmt diese Signale auf und setzt sie um. Danach werden die Positionen getauscht. 	<ul style="list-style-type: none"> Rollbretter 2 kleine Instrumente (z.B. kleine Trommel, Triangel)
<ul style="list-style-type: none"> Erschwerung 1: Statt schnell und langsam anzugeben, können die Instrumente auch für links bzw. rechts stehen. 	
<ul style="list-style-type: none"> Erschwerung 2: Für ganz Mutige können auch die Augen des vorderen Kindes verbunden werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Augenbinde

Was es zu beachten gilt:

- Die Instrumente sollten nicht all zu gross sein bzw. so, dass das Kind noch immer die Balance auf dem Rollbrett halten kann.
- Bei der Regel mit links und rechts müssen die Kinder den Unterschied bereits kennen.
- Bei der Erschwerung mit der Augenbinde muss genügend Vertrauen vorhanden sein. Ausserdem muss individuell abgeschätzt werden, ob sich die Erschwerung für die Kindergruppe eignet oder eher zu gefährlich ist.

Abbildung 6: Exemplarische Rückseite

4.2.3 Festlegung der Protagonisten

Anknüpfend an das Wissen aus der Theorie und ersten groben Entwürfen der Förderideen besprachen die Autorinnen, welche Eigenschaften für mögliche Protagonisten der jeweiligen Geschichten sinnvoll wären. Nach einigen Besprechungen waren sie sich einig, dass die Figuren möglichst unterschiedlich sein sollten, da dies auch viele verschiedene Förderideen zulässt. Die Suche reichte von verschiedenen Dinosauriern über Monster bis hin zu unseren finalen drei Freunden, der Heuschrecke, dem Affen und dem Elefanten. Diese drei Figuren könnten unterschiedlicher nicht sein. Eine Heuschrecke, die leicht von Grashalm zu Grashalm hüpfen und manchmal sogar ihre Flügel benutzen kann, ein Affe, der sich von Ast zu Ast schwingt und ein Elefant, der durch seine Grösse heraussticht. Die ersten Überlegungen zu den Förderideen unter Berücksichtigung der exekutiven Funktionen in Kombination mit musikalischen Elementen wurden nun mit passenden Geschichten über die Protagonisten verknüpft.

Abbildung 5: Die festgelegten Protagonisten - Der Elefant, der Affe und die Heuschrecke.

4.2.4 Entspannung als empfohlener Einstieg

Sind negative Emotionen wie Stress, Angst oder Wut präsent bei einem Kind, verhindern diese den Einsatz exekutiver Funktionen. Es ist dann schwieriger auf das exekutive System zurückzugreifen (Walk und Evers, 2013). Damit die Förderung der exekutiven Funktionen überhaupt gelingen kann, ist also grundlegend wichtig, dass solche negativen Emotionen zuerst abgebaut und wenn möglich positive Emotionen geweckt werden. Wie im Unterkapitel 3.2.1 genauer erläutert wurde, kann Musikhören eine stressreduzierende Wirkung haben (Aravena et al., 2020) und die Motivation steigern. Aufgrund dieser Kenntnisse haben sich die Autorinnen entschlossen, die Einstiegskarte „0) Entspannung“ zu kreieren. Sie beinhaltet ein Musikstück mit entspannender Melodie sowie eine Geschichte, die

zeitgleich vorgelesen werden kann. Die Geschichte kann weggelassen oder angepasst werden, je nachdem, was dem momentanen Bedürfnis der Kinder entspricht. Die Entspannungssequenz ist fakultativ und für die Durchführung der Förderideen nicht zwingend notwendig. Wegen der oben erwähnten Vorteile empfehlen die Autorinnen jedoch, die Kinder anhand dieser oder anderer Entspannungsübungen auf die Förderidee vorzubereiten.

4.3 Entwicklung der Förderideen

4.3.1 Förderideen erstellen

Nach der Festlegung der drei Hauptfiguren ging es in die nächste Entwicklungsphase unseres Produktes, der Sammlung verschiedener Förderspiele. Hierbei orientierten sich die Autorinnen stark am erworbenen Wissen zu den verschiedenen Bereichen der exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Reaktionshemmung & flexible Aufmerksamkeitssteuerung). Gleichzeitig spielte natürlich eine grosse Rolle, wie musikalische Elemente eingebunden werden können. Bereits bei der theoretischen Auseinandersetzung mit den beiden Bestandteilen ergaben sich viele Ideen zu Fördermöglichkeiten. In einem ersten Schritt wurden alle diese Ideen notiert und aufgelistet. In einem zweiten Schritt ging es darum, diese ersten Überlegungen kritisch zu betrachten und zu entscheiden, welche genauer ausgearbeitet werden sollen. Dabei richteten sich die Autorinnen nach den Kriterien Schwierigkeit, Förderschwerpunkt der exekutiven Funktionen, Eignung und Beliebtheit. Hierbei wurden ungeeignete Ideen direkt aussortiert. Bevor die Ideen endgültig ausgewählt wurden, setzten sich die Autorinnen damit auseinander, wie viele Förderideen sie pro Bereich entwickeln wollten und was mit den vorhandenen Ressourcen im Rahmen dieser Arbeit überhaupt realisierbar war. Damit mögliche Anwender_innen eine Auswahl hätten, einigten sich die Autorinnen darauf, dass pro Bereich mindestens drei Förderideen bestehen sollten. Im Blick auf die restlichen Ideenvorschläge und unter Berücksichtigung darauf, dass zu jeder Förderidee eine Geschichte, eine Zeichnung und teilweise auch ein Musikstück entstehen soll, empfanden sie zwölf Ideen als machbar.

4.3.2 Einbezug der Musik

Den Einsatz der Musik wollten die Autorinnen nicht auf ein Medium begrenzen. Deswegen entschieden sie sich, sowohl selber Musik zu komponieren, sowie Förderideen zu gestalten, bei denen Musikinstrumente vor Ort eingesetzt werden. Einerseits erlaubt dies vielseitigere Förderideen, andererseits können so die positiven Aspekte beider Arten des Einsatzes von Musik (aktiv Musizieren sowie Musik hören) berücksichtigt werden. Wird aktiv musiziert, werden u.a. die exekutiven Funktionen gebraucht. Sie sind ausschlaggebend, um die nötigen Befehle zu geben, Entscheidungen zu treffen, Ziele zu setzen, die Bewegung zu planen, die Aufmerksamkeit zu steuern, Impulse zu

unterdrücken und sich zu korrigieren (Hollersen & Pleiss, 2016). So muss z.B. bei einer Pause der Impuls unterdrückt werden, direkt den nächsten Ton zu spielen, oder wiederum muss die Aufmerksamkeit im Voraus auf die zu spielenden Töne gerichtet werden. Dank dem Arbeitsgedächtnis wird das Ziel gesetzt, der Weg geplant und die nötigen Befehle gegeben. Ähnlich wie beim Musizieren mit Noten werden auch beim Improvisieren die exekutiven Funktionen gefordert. Improvisation bietet für Kinder aber auch eine Erleichterung: Im Unterkapitel 3.1.1 wurde erläutert, dass Kindern beim Improvisieren und Selbsterfinden sowohl komplexe Rhythmen als auch das Halten eines konstanten Pulses leichter fallen. Das Musikhören lässt sich für die Förderung der exekutiven Funktionen ebenfalls ideal einsetzen, wenn sich die Kinder zur Musik bewegen und dabei auf verschiedene Melodien unterschiedlich reagieren sollen. Durch diese Verknüpfung von körperlichen mit kognitiven Aktivitäten können die exekutiven Funktionen optimal angesprochen und gefördert werden (siehe Unterkapitel 2.3.2). Beide Arten bewirken zudem, dass der Neurotransmitter Serotonin ausgeschüttet wird. Dieser hat einen positiven Effekt auf Prozesse im Gehirn (Hüther & Rüter, 2000, in Kubesch, 2016), u.a. auf den präfrontalen Cortex, der für die exekutiven Funktionen wichtig ist (Puig & Gullledge, 2011).

Das Komponieren und Aufnehmen der Musik übernahm eine der Autorinnen. Den persönlichen Ressourcen entsprechend, aber auch weil es sinnvoller erschien, fiel der Entscheid, dafür nur ein Instrument, das Klavier zu verwenden. Damit ist es möglich, sowohl Melodien zu spielen, die zur Entspannung einladen, wie auch aufregendere, die zur körperlichen Bewegung animieren. Beim Komponieren orientierte sich die Autorin einerseits an der erarbeiteten Musiktheorie, andererseits an ihrer eigenen Erfahrung und Wahrnehmung. So wurde zum Beispiel das Entspannungslied in Dur in einer harmonischen und fröhlichen Melodie gespielt und auf ein gleichmässiges Metrum, sowie das Weglassen von Synkopen geachtet. Es sollte bei den Kindern einen Spannungsabbau bewirken, wie auch eine positive Stimmung wecken, da in diesem Zustand leichter auf die exekutiven Funktionen zugegriffen werden kann.

Die Melodien der verschiedenen Tiere sind hingegen anders. Sie sollten v.a. zu den Gangarten und Eigenschaften der Tiere passen. So ist die Melodie des Elefanten tief und langsam und soll seine gemächliche, schwere Gangart darstellen. Jene der Heuschrecke wiederum ist mit hohen, schrillenden Tönen gespielt und soll dem Zirpen einer Grille nahekommen. Für den Affen wurde eine Melodie entwickelt, die in der Mitte des Klaviers gespielt wird und sein Schwingen durch die Bäume darstellen soll. Da diese Melodien auch auffordernd und fröhlich sein sollen, wurden sie vorwiegend in Dur gespielt.

Ein weiteres Lied, welches die Autorin komponierte, gehört zur Förderidee „6) Achtung Gefahr“. Wie der Name ahnen lässt, soll es hier etwas dramatischer sein. Es geht darum, auf die Musik zu reagieren.

Während bei einer Melodie die körperliche Aktivität im Vordergrund steht, soll beim Melodienwechsel innegehalten werden. Hierzu eignet es sich, die Tonarten Dur und Moll einzusetzen: Dur mit seiner auffordernden Wirkung eignet sich für den aktiven Teil, während Moll das Innehalten und Stillsein optimal unterstützt. Ausserdem wird damit die entsprechende Atmosphäre eindrücklich vermittelt.

Als die Musik fertig komponiert war, konnte die Autorin sie im Tonstudio einer Freundin aufnehmen. Dies mittels eines E-Pianos und eines Computerprogramms, welches ermöglichte, die Lieder zum Teil zusammenzuschneiden.

Die Autorinnen überlegten sich zudem, wie sie die Musik dem Produkt beilegen könnten. Die Ideen wechselten von einer CD über einen USB-Stick zum Erstellen eines QR-Codes. Nach der Überprüfung des Aufwandes und der Machbarkeit der einzelnen Möglichkeiten, entschieden sie sich für das Medium eines USB-Sticks in Kreditkartenform. So nimmt er nicht viel Volumen ein und lässt sich praktisch den Karten beilegen.

4.3.3 Entstehung der Zeichnungen

Damit die Förderkarten sowohl Kinder als auch Therapeut_innen ansprechen und einladend wirken, entschlossen sich die Autorinnen zudem dazu, zu jeder Geschichte eine kleine Zeichnung zu machen. Weil sie jedoch kein zentraler Bestandteil und für die Durchführung der Förderideen irrelevant sind, sollten sie nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Bilder sollten dennoch einen ersten Eindruck über die Geschichte und Förderidee vermitteln – entsprechend zeigen sie die Heuschrecke, den Affen und Elefanten bei ihren Abenteuern. Die Bilder sind mehr an die Geschichte als an die Förderidee angelehnt, häufig geben sie dennoch eine Ahnung in die folgenden Tätigkeiten.

5 Erprobung und Evaluation der Förderideen

Eine ausführliche Evaluation der literaturbasierten Förderideen hätte den Rahmen dieser Bachelorarbeit gesprengt. Um dennoch die Praxistauglichkeit und die Attraktivität für Kinder annähernd zu erfassen, führten die Autorinnen einen Grossteil der Ideensammlung mit Kindern in ihrem Therapiesetting durch und erhielten von ihnen eine kurze, qualitative Rückmeldung. Bestandteil der Auswertung waren die Durchführbarkeit (Vorbereitungsaufwand, Verständlichkeit und Umsetzbarkeit), wie sie es selbst erlebten, sowie die Attraktivität der Ideen für die Kinder (Förderideen und Entspannung an sich, Verpackung in die Geschichten und Einsatz der Musik), die sie anhand einiger Fragen an die Kinder erhoben. Ausserdem wird kurz auf die Eignung des Settings eingegangen. Die Wirksamkeit der Förderideen zu überprüfen war nicht Teil der Untersuchung. In diesem Kapitel werden die so erhobenen Ergebnisse zusammengetragen. Am Schluss wird exemplarisch die Überarbeitung zweier Förderideen beschrieben, die dank der Durchführung und Rückmeldungen der Kinder vorgenommen werden konnten.

5.1 Beschreibung der Stichprobe

Die meisten der entstandenen Förderideen wurden mit insgesamt elf Kindern erprobt, die bei den Autorinnen die Psychomotoriktherapie besuchten. Die Ideensammlung ist auf Kinder zwischen 4 – 8 Jahren ausgerichtet. Da die Autorinnen nur eine begrenzte Anzahl Therapiekinder hatten und die Förderideen trotzdem mit möglichst vielen Kindern ausprobieren wollten, führten sie diese mit Kindern aus dieser Altersspanne sowie einigen älteren Kindern durch. Obwohl die Förderideen ursprünglich für die Durchführung im Zweiersetting konzipiert wurden, wurden sie aus denselben organisatorischen Gründen auch wiederholt im Einzelsetting eingesetzt. Die Anmeldegründe für und Schwerpunkte in der Psychomotoriktherapie waren bei den Testpersonen sehr unterschiedlich und reichen von grafomotorischen Schwierigkeiten über Sozialkompetenzen (Perspektivenübernahme, Selbstwahrnehmung) und Konzentrationsdauer.

5.2 Erkenntnisse aus der Erprobung der Förderideen

In diesem Unterkapitel werden Erkenntnisse der Autorinnen zur Praxistauglichkeit der Förderideen zusammengefasst. Die Erkenntnisse basieren auf den Durchführungen und Beobachtungen. Ebenfalls wurde der Aufwand zur Vorbereitung, die Verständlichkeit der Spielbeschreibungen und die Umsetzbarkeit beurteilt.

5.2.1 Vorbereitungsaufwand

Der Aufwand, der für die Vorbereitung der jeweiligen Förderideen geleistet werden musste, war i.d.R. gering. Die Autorinnen mussten sich im Voraus für eine Förderidee entscheiden und sich damit vertraut machen. Der Raum musste entsprechend vorbereitet werden. Der Aufwand variierte je nach Idee und war i.d.R. nicht aufwändiger als die Raumgestaltung für eine reguläre Therapiestunde. Teilweise konnte der Aufbau für die Förderidee auch gemeinsam mit den Kindern durchgeführt werden. So kann z.B. die Höhle zur Förderidee «1) Musikhöhle» zu Beginn der Stunde mit den Kindern gebaut werden.

Am aufwändigsten zum Vorbereiten sind die grafomotorischen Förderideen, weil für diese im Voraus ein Arbeitsblatt mit den drei Tieren gestaltet werden musste. Ausserdem erfordert die Entspannungsübung, bei der eine Geschichte mit Musik begleitet wird, einige Übungsdurchgänge im Voraus, damit die Lesegeschwindigkeit ermittelt werden konnte und Musik und Geschichte etwa zeitgleich endeten.

Insgesamt hielt sich der Vorbereitungsaufwand im Rahmen und ist vergleichbar mit dem Zeitaufwand für andere Therapieeinheiten. Wie beschrieben erfordern einige Förderideen sowie die Entspannung etwas mehr Vorbereitung. Dies wurde auf den Karten jeweils vermerkt, wodurch es zu keinen unerwarteten Überraschungen diesbezüglich kommen sollte.

5.2.2 Verständlichkeit

Die einheitliche Gestaltung der Förderideen ermöglichte eine schnelle Orientierung und gute Übersicht über die Ideen. Der Aufbau war leicht verständlich und erforderte keine aufwändige Einarbeitung in das System. Hilfreich war zudem, dass die Bedeutung der verschiedenen Symbole und Farben ausführlich auf einer zusätzlichen Karte erklärt wurde. Die Musiknote, resp. Rasseln auf der Vorderseite zeigten direkt, ob Instrumente im Raum oder aufgenommene Musikstücke für die Durchführung gebraucht werden. Die Kennzeichnungen des Schwerpunktes der Förderung der exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Inhibition, flexible Aufmerksamkeitssteuerung) half bei der Entscheidung, ob die Idee für dieses Kind sinnvoll sei oder nicht. Dank der farbigen Tabelle zum Ideenbeschrieb war der Schwierigkeitsgrad zudem erkennbar.

Allgemein beurteilten die Autorinnen das ganze Produkt bestehend aus den 12 Förderideen als gut verständlich und übersichtlich. Bei diesem Urteil ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Autorinnen das Produkt selbst entwickelt haben und somit mit dem Aufbau bestens vertraut waren. Wie sich auswärtige Anwender_innen darin orientieren können, konnte im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht festgestellt werden.

5.2.3 Umsetzbarkeit

Die Förderideen erwiesen sich als variabel einsetzbar. Obwohl Vorgaben und Empfehlungen gemacht werden, ermöglichten sie eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der unterschiedlichen Ausstattung der Therapieräume. Dies galt besonders auch hinsichtlich der vorhandenen Musikinstrumente.

Auch der Zeitaufwand in der Durchführung erwies sich als sehr variierbar. Einerseits konnten die Ideen isoliert und in kurzer Zeit durchgeführt bzw. eingesetzt werden: Die Entspannung zu Beginn jeder Spielidee wird zwar empfohlen, sie konnte aber auch weggelassen oder durch andere Entspannungssequenzen ersetzt werden. Ebenfalls konnten die Geschichte gekürzt, angepasst oder weggelassen werden, weil sie für die Durchführung der Förderidee nicht direkt relevant war. Andererseits konnten die Ideen auch ausgebaut werden, indem verschiedene vorgeschlagene oder eigene Variationen angehängt oder die Vorschläge zur Vertiefung (z.B. die Höhle selbstständig bauen oder eigene Farbcodes herstellen) zusätzlich umgesetzt wurden. Ebenso konnten manche der Spielideen kombiniert werden (z.B. zuerst mit der Förderidee «11) Der verzauberte Wald» die Tiermelodien kennenlernen und diese dann mit «5) Tierspuren durch den Dschungel» oder «12) Besuch zu Hause» am Tisch umzusetzen). Dadurch konnten die Förderideen auch eine ganze Therapiestunde füllen. Ausserdem erlaubte die Einbettung in die Rahmengeschichte eine längere Auseinandersetzung mit den Förderideen.

5.3 Rückmeldungen und Reaktionen der Kinder auf die Förderideen

Die Kinder sprachen insgesamt gut auf die Förderideen an. In diesem Unterkapitel wird genauer auf ihre Reaktionen und Rückmeldungen eingegangen. Ausserdem hatten die Kinder auch immer wieder eigene Ideen zur Vertiefung oder Variierung. Da die Entwicklung der Ideensammlung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war, konnten die Verbesserungsvorschläge der Kinder direkt eingebaut werden. So war es z.B. der Impuls einer Kindergruppe, bei «6) Achtung Gefahr» Hindernisse und Verstecke zu bauen, um das Spiel noch spannender zu gestalten.

5.3.1 Entspannungssequenz

Die erste Version der Entspannungsgeschichte fiel in Kombination mit dem vorgesehenen Musikstück etwas zu lange aus, weshalb sie nochmals überarbeitet und leicht gekürzt werden musste. Die erste Musikversion erschien den Autorinnen vom Tempo her eher langsam. Als ein Junge aus der zweiten Klasse zurückmeldete, dass die Musik langweilig sei, entschieden sich die Autorinnen, das Klavierstück zu überarbeiten. Die zweite Version berücksichtigte diese Aspekte und wurde etwas spannender gestaltet. In Kombination mit der Musik zeigte sich in einer erneuten Erprobung, dass die Geschichte

nun in Ruhe vorgelesen werden konnte. Die Kinder hatten am Schluss genügend Zeit, um nach der Entspannungssequenz wieder aktiv und im Raum präsent zu werden.

Der Einsatz des Musikstückes wurde ausserdem in verschiedenen Sequenzen innerhalb der Psychomotoriktherapie erprobt, was zu spannenden Erkenntnissen führte: Allgemein unruhigere wie auch ruhige Kinder konnten sich sichtlich zum Klavierstück entspannen und sowohl zu Beginn der Lektion wie auch während oder nach der Lektion zur Ruhe finden. Bei einem Jungen wurde sie während einer Sequenz in der Schaukel eingesetzt, wobei sich dieser nach einer spannungsvollen Aktivität mühelos entspannen konnte und beinahe einschief. Ein anderer Junge genoss die Musik während einer Rückenmassage und schien so entspannt zu sein, dass er ebenfalls fast einschief. Bei eine Kleingruppe von zwei Kindergartenkindern begleitete die Entspannungsmusik ihren Bauprozess mit Kapplasteinen und bewirkte eine Ruhe und Entschleunigung. Somit hat sich gezeigt, dass die Musik auch unabhängig von der Geschichte eingesetzt werden kann. Die Musik allein kann den Kindern helfen gezielt zur Ruhe und Entspannung zu kommen.

5.3.2 Geschichte

Eine entspannende Wirkung hatte teilweise auch das Zuhören der Geschichte. So machten es sich einige Kinder aus eigener Initiative bequem und legten sich hin. Bei anderen Kindern führte die Geschichte zu Vorfremde und einem Spannungsaufbau. Neugierig und gespannt hörten sie zu und betrachteten das Bild. Das Erzählen der Geschichte führte bereits zu einem Aufgabenverständnis, auch wenn die eigentliche Spielidee im Anschluss noch kurz erklärt werden musste. Der Einsatz der Bilder zu den Geschichten wurde zwar nicht auf bestehende Literatur abgestützt, aber die Durchführung hat gezeigt, dass sie dennoch eine erfreuliche, unerwartete Wirkung auf die Kinder hatten. Besonders für Kinder mit sprachlichen Verständnisschwierigkeiten waren die Bilder wertvoll, denn sie verbildlichten das Erzählte. Anderen Kindern halfen die Bilder, um ihre Aufmerksamkeit auf die Geschichte zu lenken und dabeizubleiben.

5.3.3 Musik

Die Kinder reagierten meist freudig und motiviert auf die Musik. Selbst Kindern, denen das Lenken der Aufmerksamkeit i.d.R. schwer fiel, gelang es durch den Einsatz der Musik, bei der entsprechenden Aufgabe zu bleiben und sich zu konzentrieren. Einigen Kindern, denen grafomotorische Tätigkeiten keinen Spass machte und die schnell die Ausdauer verloren, machten dank dem Einsatz der Musik ausdauernd mit, bis das Musikstück zu Ende war. Ein Junge, der im Kindergarten besonders Mühe mit der Aufmerksamkeitslenkung hatte, wünschte sich das Spiel der Förderidee "6) Achtung Gefahr" in mehreren Therapiektionen wieder. Dabei durfte der Einsatz der Musik auf keinen Fall fehlen, da genau diese die Spannung ausmachte und seine Freude an diesem Förderspiel aufrechterhielt. Ein

anderes Kind, das den Anschein macht, es könne sich Abfolgen und verschiedene Aufgaben schlecht merken, hatte kaum Probleme, sich bei «2) Die verschlossene Tür» die Farbcodes bis zu 5 Elementen zu merken. Selbst anstrengende Aufgaben wurden mit Freude ausdauernd durchgespielt (z.B. «8) Trampolin juhe») und einem Jungen fiel es wesentlich leichter, sich länger auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Ebenso machte den Kindern das freie Musizieren und Improvisieren Spass. Besonders für einen Jungen war der Einsatz der Instrumente sehr interessant und sie schienen einen sehr motivierenden Effekt zu haben.

Dank der Erprobung in der Praxis erkannten wir ausserdem, ob die von uns aufgenommenen Musikstücke passend oder eher zu lang oder zu kurz waren. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden einige Anpassungen und Änderungen vorgenommen. Während die Melodieintervalle der ursprünglichen Stücke für eine Spielvariante eine ideale Dauer hatten, waren sie für die erschwerte Variante fast zu kurz, weil mehr Zeit zum Überlegen nötig war. Deswegen entschieden sich die Autorinnen, mehrere Liedvarianten mit denselben Grundelementen, aber unterschiedlich langen Intervallen, aufzunehmen. So hat es für jede Förderidee und Variation ein passendes Lied. Zusätzlich kann der Schwierigkeitsgrad auch noch durch die Liederwahl variiert werden.

Insgesamt zeigte die Musik eine positive und überzeugende Wirkung auf die Kinder.

5.4 Eignung des Settings

Obwohl die Förderideen ursprünglich für die Durchführung von Kindern im Alter von vier bis acht Jahren in Zweiergruppen konzipiert wurden, erwiesen sich die meisten Förderideen auch für das Einzelsetting als durchführbar. Nur für einzelne Ideen ist ein Zweier- oder gar Dreiersetting wünschenswert (z.B. «7) Bootsfahrt»). Womöglich können einige der Förderideen auch in grösseren Gruppen durchgeführt werden. Dies wurde jedoch noch nicht erprobt und erfordert vor der Durchführung eine bewusste Abwägung, ob die Idee für die jeweilige Gruppe wirklich geeignet ist (z.B. schätzen wir die «7) Bootsfahrt» als ungeeignet ein, da bei mehreren Zweiergruppen im Raum viele akustische Signale zu hören sind und es wesentlich schwieriger wird, die Instrumente des / der Spielpartner_in wahrzunehmen).

Ausserdem zeigte die Durchführung mit Kindern bis 10 Jahren, dass viele Ideen auch noch etwas ältere Kinder ansprechen. Besonders, wenn ihre exekutiven Funktionen noch nicht sehr weit ausgereift sind, empfiehlt sich auch bei ihnen der Einsatz unserer Ideen. Hierbei gilt es jedoch individuell abzuschätzen, ob die Ideen dem Entwicklungsstand und den Interessen des jeweiligen Kindes entsprechen. Da die Ideen auch für vierjährige Kinder entwickelt wurden, können sie für ältere Kinder

schnell langweilig werden. Hierbei hilft die Farbhinterlegung der Spielbeschriebe: Grün hinterlegte Förderideen werden für ältere Kinder eher zu leicht sein, während die roten noch von Interesse sein können.

5.5 Anpassungen

Das Ausprobieren der Ideen erübrigte sich als sehr wertvoll. Einerseits konnten die oben genannten Erkenntnisse gewonnen ~~gezogen~~ werden und Aspekte, die im Voraus nicht bedacht wurden, fielen auf. So hatten die Autorinnen die Möglichkeit, die Karten anzupassen und mit weiteren Hinweisen, Alternativen und Tipps zu ergänzen. Andererseits wirkte sich das Ausprobieren auch positiv auf die Motivation der Autorinnen selbst aus, da es Freude machte, die Begeisterung der Kinder zu sehen. Im Folgenden wird exemplarisch der Überarbeitungsprozess an den Förderideen «8) Trampolin juhe» und «6) Achtung Gefahr» aufgezeigt. Erfreulicherweise brauchte nicht jede Idee eine solch ausführliche Überarbeitung.

Bei der ersten Durchführung der Förderidee «8) Trampolin juhe» bemerkten die Autorinnen, dass sie dazu tendiert, sehr anstrengend zu sein, weil die Kinder für eine längere Zeit auf dem Trampolin springen müssen. Ausserdem ist bei dieser Idee besonders wichtig, angemessen auf die gesundheitlichen Vorsichtsmassnahmen zu achten. Ein wichtiger Aspekt, der unbedingt zur Vorbeugung von Verletzungen beachtet werden muss, ist der Verzicht auf Kniesprünge, wenn das Kind noch keine ausreichende Rumpfstabilität aufgebaut hat. Allgemein sollte das Kind vor der Durchführung dieser Förderidee bereits Erfahrungen mit dem Trampolin und dessen Rückstellkraft gemacht haben. Aus diesen Gründen wurde diese Förderidee überdacht und diskutiert, wie sie verbessert werden könnte oder ob sie sogar aus der Ideensammlung entfernt werden sollte. Eine wiederholte, angepasste Durchführung unter Berücksichtigung der bereits beobachteten Aspekte zeigte hingegen, dass die Idee zwar anstrengend, aber in angepasster Form durchaus anwendbar ist. So gibt es verschiedene mögliche, präventive Anpassungen: Indem man einfache Sprungformen wählt (z.B. normales Springen auf den Beinen und Wippen auf allen Vieren), die Dauer der einzelnen Sprungsequenzen aber auch der gesamten Idee kurzhält und regelmässig abwechselt, d.h. Erholungspausen ermöglicht, wird die Förderidee machbar. Auch kann die Sprungform eines Instruments damit ersetzt werden, dass das Kind vom Trampolin runterspringt und um dies herum läuft. Weiter ist es wichtig, auf Ermüdungszeichen der Kinder zu achten und ihnen die Möglichkeit zu geben, den Wechsel und somit eine Pause selbst zu initiieren (z.B. indem sie vom Trampolin auf die Matte springen). Bei Kindern stösst der Einsatz von Trampolinen allgemein auf grosses Interesse und wirkt i.d.R. sehr motivierend. Die Sicherheitsaspekte zu beachten, liegt in der Verantwortung des / der

Therapeut_in. Aus diesen Gründen beschlossen die Autorinnen, die Idee zwar zu überarbeiten und die eben genannten Hinweise ausführlicher zu beschreiben, sie aber in der Ideensammlung zu behalten. Mit diesen Anpassungen sollte die Durchführung nun gut möglich sein.

Abgesehen von dieser Idee beschränken sich unsere Überarbeitungen hauptsächlich auf kleinere Ergänzungen und zusätzliche Hinweise, wie bei der Förderidee "6) Achtung Gefahr". Während der Durchführung hatte eine Kindergruppe die Idee, zusätzlich Hindernisse mit Schaumstoffklötzen aufzustellen. Hinter diesen Hindernissen versteckten sie sich jeweils vor dem Drachen und schlichen sich beim musikalischen Wechsel von Klotz zu Klotz, bis sie bei den Zauberblumen angekommen waren. Bei einem weiteren Durchgang wollten die Kinder über und um die aufgestellten Hindernisse herumschleichen. Mit dieser tollen Idee wurde die entsprechende Karte direkt ergänzt.

6 Diskussion

Im folgenden Abschnitt wird auf die Fragestellung und deren Unterfragen eingegangen. Sie werden literaturbasiert beantwortet, sowie mit den Erfahrungen verknüpft, die die Autorinnen während dieser Zeit gemacht haben.

6.1 Förderung der exekutiven Funktionen durch den spielerischen Einsatz von Musik

Die Frage nach der Förderung der exekutiven Funktionen von Kindern im Alter von vier bis acht Jahren durch den spielerischen Einsatz von Musik kann nach der Erprobung der Arbeit und der Verknüpfung mit der Literatur wie folgt beantwortet werden.

Die Literatur besagt, dass sowohl durch das aktive Musizieren und Improvisieren, als auch durch das Musikhören exekutive Funktionen beansprucht werden und entsprechend gefördert werden können. Beim aktiven Musizieren werden die exekutiven Funktionen von den Kindern für Folgendes verwendet: Ziele setzen, Entscheidungen treffen, Befehle geben, die Bewegung planen, die Aufmerksamkeit steuern, Impulse unterdrücken und sich korrigieren (Hollersen & Pleiss, 2016). Es braucht z.B. die Impulskontrolle, um den nächsten Ton noch nicht zu spielen, oder das Arbeitsgedächtnis, um sich die zu spielenden Töne zu merken. Ebenso werden die exekutiven Funktionen beim Improvisieren gefordert. Das Musizieren ohne Vorgaben bietet ausserdem eine gewisse Erleichterung für Kinder: Sowohl das Klatschen komplexer Rhythmen als auch das Halten eines konstanten Pulses fallen ihnen dabei leichter (Krepcik, 2012).

Auch aufgenommene Musikstücke können für die Förderung der exekutiven Funktionen eingesetzt werden. Sie lassen sich besonders in Kombination mit Bewegung, die in der Psychomotorik eine zentrale Rolle spielt, einsetzen, z.B. wenn sich Kinder zur Musik bewegen und auf die verschiedenen Melodien unterschiedlich reagieren sollen. Eine solche Verknüpfung von körperlichen und kognitiven Aktivitäten bildet eine optimale Grundlage für die Förderung der exekutiven Funktionen (Kubesch, 2016). Auch Walk & Evers (2012) betonen, dass verschiedene körperliche Aktivitäten einen positiven Effekt auf die exekutiven Funktionen haben, weil sie die Gehirndurchblutung anregen und die Sauerstoffversorgung verbessern. Dies führt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit, Stressverarbeitung, Motivation und Konzentration.

Ein weiterer Vorteil von Musik, der die Förderung der exekutiven Funktionen begünstigt, ist das allgemeine grosse Interesse daran. In der Erprobung in der Praxis bestätigte sich, was die Literatur besagt: Der Spassfaktor der Förderideen war grösser, weil sie mit Musik gekoppelt wurden. Besonders auf die Motivation der Kinder wirkte sich die Musik bemerkenswert positiv aus. Ist das Kind durch den

Einsatz von Musik motiviert und begeistert, erleichtert ihm das den Zugriff auf seine exekutiven Funktionen (Walk & Evers, 2013). Zudem wird durch den Einsatz von Musik der Neurotransmitter Serotonin ausgeschüttet. Dieser hat positive Effekte auf Prozesse im Gehirn (Hüther & Rüter, 2000, in Kubesch, 2016), und ist entsprechend für die exekutiven Funktionen wichtig (Puig & Gullledge, 2011).

Die exekutiven Funktionen sind ausserdem in einem entspannten Zustand besser abrufbar. Sind negative Emotionen wie Stress, Angst oder Wut präsent bei einem Kind, erschwert dies den Zugriff auf die exekutiven Funktionen (Walk & Evers, 2013). Mit Musik kann jedoch u.a. eine entspannende und stressreduzierende Wirkung erzeugt werden (Aravena et al., 2020). Aus diesem Grund entschieden sich die Autorinnen, zusätzlich zu den Förderideen eine Entspannungskarte zu gestalten. Sie beinhaltet eine Entspannungsgeschichte, die zu einem entspannenden Musikstück vorgelesen werden kann. Bei der Aufnahme der Entspannungsmusik achteten die Autorinnen, wie in der Literatur empfohlen, auf ein gleichmässiges Metrum und den Verzicht von Synkopen (Reiss, 2021).

Musik ist allerdings in ihrer Wirkung nicht gleich Musik. Verschiedene Bausteine der Musik bewirken unterschiedliches, was für den Einsatz der exekutiven Funktionen fördernd oder auch hemmend sein kann. Wichtig dabei ist v.a. zu definieren, was erreicht werden soll. Sollen die Kinder auf die Musik reagieren und sich mit ihr synchronisieren, sollte das Tempo im Vergleich zu Musik für Erwachsene erhöht werden, da das spontane Tempo von Kindern schneller ist (Krepčik, 2012). Während Synkopen im Rhythmus die Bewegung und das Aktivitätsniveau anregen (Reiss, 2021), wirkt sich ein synkopierter Rhythmus hemmend auf den Frontallappen aus (Nedley, 2017). Deswegen sollte auf Synkopen verzichtet werden, wenn Aktivitäten ruhig und reflektiert ausgeführt werden sollen. Eine ähnlich gegensätzliche Wirkung haben die Tonarten Dur und Moll auf Kinder: Dur fordert auf, Moll verleitet zum Philosophieren (von Gleich, 2005). Betrachtet man Kinderlieder, fällt auf, dass die meisten in Dur komponiert sind und dieselbe Tonart über das gesamte Lied beibehalten (Stadler Elmer, 2005). Dieser unterschiedlichen Wirkungen waren sich die Autorinnen bei der Komposition ihrer Musikstücke bewusst.

Abschliessend kann sich die Fragestellung wie folgt beantworten lassen: Die exekutiven Funktionen können durch aktives Musizieren, Improvisieren sowie Musikhören gefördert werden. Dabei ist es sinnvoll, aktive Übungen zu integrieren, bei denen der ganze Körper gebraucht wird. Der Spassfaktor und die Motivation spielen dabei eine zentrale Rolle, die durch Musik erhöht werden können. Spass und Motivation führen dazu, dass leichter auf die exekutiven Funktionen zugegriffen werden können. Entspannungssequenzen, die musikalisch begleitet werden, eignen sich zur Vorbereitung auf der Förderideen. Denn dadurch werden negative Emotionen, die die exekutiven Funktionen hindern,

abgebaut. Die gewählte Musik mit ihren Bausteinen spielt jeweils eine wichtige Rolle. Um Bewegung anzuregen eignen sich Synkopen und Dur-Tonarten, während für reflektiertes und konzentriertes Arbeiten ein gleichmässiger Rhythmus und Moll-Tonarten zu bevorzugen sind. Beim Musizieren und Improvisieren werden die exekutiven Funktionen insofern gefordert, um Entscheidungen zu treffen, Befehle zu geben, Bewegungen zu planen, die Aufmerksamkeit zu steuern und Impulse zu unterdrücken.

6.2 Praxistauglichkeit der Ideensammlung

Die Unterfrage a) «Inwiefern eignet sich die erarbeitete Ideensammlung für die Anwendung in der Praxis?» wird im Folgenden beantwortet.

Die sorgfältige Gestaltung der Ideensammlung hat sich aus Sicht der Autorinnen in der Durchführung bewährt. Es war den Autorinnen wichtig, dass die Karten übersichtlich und einheitlich gestaltet sind. Sie sollen dadurch einfach zu handhaben und leicht verständlich sein. So befindet sich jeweils auf der Vorderseite eine kurze Geschichte mit einem Bild sowie erste Anleitungen und Hinweise zur Durchführung. Auf der Rückseite wird die Förderidee mit einer Instruktion sowie möglichen Erschwerungen, Vereinfachungen und Variationen, genau erläutert. Ebenfalls findet sich dort eine Materialliste. Weiter wird auf der Rückseite mitgeteilt, was es bei der Übung zu beachten gilt, damit sich Anwender_innen möglichst gut vorbereiten können.

Des Weiteren wurde mit Farben und Symbolen gearbeitet, um den Überblick behalten zu können. Auf der Rückseite geben die Farben grün, orange und rot den Schwierigkeitsgrad an. Dies ermöglicht ein direktes Abschätzen, ob die Idee für das Kind passend sein kann. Gesetzte Rauten lassen direkt erkennen, welche der exekutiven Funktionen wie stark gefördert werden. Musiksymbole auf der Vorderseite zeigen an, ob Instrumente oder der USB-Stick mit den Liedern verwendet werden soll. Um diese Informationen mitzuteilen, wurde der Ideensammlung eine Karte mit all diesen Informationen beigelegt.

Ein grosser Vorteil der Ideensammlung ist, dass die erstellten Förderideen voneinander unabhängig durchführbar sind und nicht aufeinander aufbauen. Dies war den Autorinnen wichtig, um die Praxistauglichkeit zu gewährleisten. Trotzdem enthalten die Förderideen Ähnlichkeiten, wie z.B. die Geschichten mit denselben Protagonisten, die für einen roten Faden sorgen. Die Geschichten sind für die Durchführung der Förderideen jedoch nicht zwingend notwendig und können auch weggelassen werden. Ebenso wenig ist die Entspannungsübung nicht grundlegend, wird aber für den Einstieg wegen den erläuterten Vorteilen empfohlen.

Damit die Ideensammlung für möglichst viele Fachpersonen anwendbar ist und nicht musikalische Vorkenntnisse notwendig sind, wurden Musikstücke aufgenommen. Ebenso wurde darauf geachtet, dass die Instrumente, die für die Förderideen gebraucht werden, nicht klar vorgegeben wurden, sondern austauschbar sind. So kann jede_r Anwender_in die Ideen gemäss ihren vorhandenen Instrumenten durchführen.

Abgesehen von den beschriebenen positiven Eigenschaften der Ideensammlung gibt es auch gewisse Lücken, welche noch ausgebaut werden dürften. So braucht es bei manchen Grafomotorikübungen mehr Vorbereitungszeit, um ein Arbeitsblatt zu gestalten. In einem weiteren Schritt könnten diese von den Autorinnen gestaltet, und bei der Ideensammlung hinzugefügt werden. Ebenso braucht die Entspannungsgeschichte eine gewisse Vorbereitungszeit, damit das Vorlesen der Entspannungsgeschichte mit der Musikdauer zusammenpasst. Doch dies erschien den Autorinnen als gut machbar.

Ein weiterer Knackpunkt ist die aufgenommene Musik. Die Autorinnen entschieden sich für einen USB-Stick, da es eine einfache Form ist, die Musik mitzugeben. Dafür braucht es jedoch ein Medium dazwischen, wie z.B. den Laptop und schliesslich eine Musikanlage oder Musikboxen, um sie genug laut wiedergeben zu können. Möglicherweise gäbe es noch weitere, direktere Methoden wie QR-Codes oder eine gewählte Musikplattform.

Zusammengefasst eignet sich die Ideensammlung insofern gut für die Praxis, da sie übersichtlich und einheitlich gestaltet ist, mit Farben und Symbolen einfach verständlich ist, und austauschbares Material gebraucht wird. Ebenfalls von Vorteil ist, dass die Förderideen unabhängig voneinander durchgeführt werden können. Andererseits wird teilweise ein zusätzlicher Aufwand für das Erstellen von Arbeitsblättern oder dem Üben der Entspannungsgeschichte erfordert und es ist ein Zwischenschritt nötig, um die Musik überhaupt abspielen zu können. Insgesamt überwiegen für die Autorinnen die Vorteile und die kleinen Mängel erachten sie dadurch als tragbar.

6.3 Ansprechbarkeit der Ideensammlung für Kinder

Auch auf die Unterfrage b) «Wie ansprechend ist die Ideensammlung für die Kinder?» wird hier eingegangen. Dabei beziehen sich die Autorinnen auf die Erfahrungen, die sie bei der Erprobung gemacht haben.

Die Kinder sprachen insgesamt gut auf die Förderideen an. Sie zeigten Freude bei den einzelnen Sequenzen und brachten auch eigene Ideen mit ein.

Die Musik hatte einen beeindruckenden Effekt. Sie löste bei den Kindern meist Freude und Motivation aus. Vor allem die Förderidee «6) Achtung Gefahr» provozierte durch das Lied grosse Spannung und es half den Kindern, in das Spiel einzutauchen. Die Musik hatte einen grossen Einfluss auf die Übung und für die Kinder durfte sie nicht fehlen. Weiter konnten sich die Kinder durch den Einsatz von Musik besser auf die Aufgabe fokussieren. Einem Jungen, der normalerweise Mühe hat, sich Reihenfolgen zu merken, fiel es dank dem Einbezug von Musik wesentlich leichter.

Auch die Instrumente kamen gut an bei den Kindern. Sie hatten einen motivierenden Effekt (z.B. bei «8) Trampolin juhe») und den Kindern machte das freie Musizieren und Improvisieren Spass.

Die Motivation war insgesamt bei grobmotorischen Übungen höher als bei feinmotorischen. Es war jedoch zu erkennen, dass die Kinder bei feinmotorischen Übungen dennoch motivierter waren, wenn Musik dabei abgespielt wurde.

Die Entspannungsmusik, welche von den Autorinnen produziert wurde, zeigte sich in der Praxis als wirkungsvoll. Die Kinder kamen sichtlich zur Ruhe und es sorgte in unterschiedlichen Situationen für Entschleunigung.

Auch die Geschichten hatten teils eine entspannende Wirkung. Manche legten sich dabei hin und machten es sich gemütlich. Bei anderen führte es zu Vorfreude und einem Spannungsaufbau. Dafür halfen auch die gezeichneten Bilder. Sie hatten eine erfreuliche Wirkung und unterstützten das Verständnis der Geschichte. Die Bilder erscheinen den Autorinnen durchaus als gelungen, ansprechend und hilfreich. Dennoch war der Zeitaufwand dafür sehr gross, ohne dass sie eine direkte Bedeutung für die Förderung der exekutiven Funktionen haben.

Um die Unterfrage b) abschliessend zu beantworten, kann zusammengefasst folgendes gesagt werden: Die Förderideen der Ideensammlung waren für die Kinder sehr ansprechend. Sie machten den Kindern Spass, wobei die Musik eine wichtige Rolle spielte. Sowohl das aktive Musizieren, sowie das Musikhören der aufgenommenen Liedern hatten einen positiven Effekt in die gewünschte Richtung. Auch die Geschichten und Bilder kamen gut an. Grobmotorische Übungen zeigten sich zudem als inspirierender als feinmotorische.

7 Fazit und Grenzen der Arbeit

Als Fazit zu der Bachelorarbeit können die Autorinnen sagen, dass es eine sehr spannende und lehrreiche Erfahrung war, literaturbasierte Ideen zu entwickeln und ein Projekt aufzugleisen. Sie bekamen einen Einblick in all die einzelnen Teilschritte, die für die Herstellung eines Produktes nötig sind. Die vielseitigen Überlegungen und Details, die dazu beachtet werden mussten, unterschätzten die Autorinnen anfangs zwar, aber sie sind äusserts zufrieden mit ihrem Produkt und freuen sich, die Ideensammlung endlich in den Händen zu halten.

In einem Dreierteam eine Bachelorarbeit zu schreiben war nicht immer einfach. Zwar ist es eine beachtliche Bereicherung, verschiedene Sichtweisen einbringen zu können, aber entsprechend auch eine Herausforderung, wenn eine Entscheidung getroffen werden musste. Kompromissbereitschaft und Verantwortungsgefühl war für eine erfolgreiche Zusammenarbeit notwendig. Zudem war es manchmal schwierig, passende Termine für Besprechungen zu finden und die Besprechungen effizient zu gestalten.

Die Arbeit zu dritt war zwar manchmal herausfordernd, aber mindestens so gewinnbringend. Das gemeinsame Arbeiten und Diskutieren ermöglichte das Einnehmen eines grösseren Blickwinkels. Dadurch wurden mehr Sachen berücksichtigt und Fehlüberlegungen konnten direkt behoben werden. Mehr Ideen kamen zusammen und dank den unterschiedlichen Fähigkeiten der Autorinnen ergaben sich wesentlich mehr Möglichkeiten zur Ausarbeitung der Ideensammlung. Teilschritte konnten aufgeteilt werden und die Autorinnen konnten sich in einen Bereich vertiefen. Auch für die Motivation war die Arbeit im Team günstig.

Der Ausblick, am Ende ein fertiges Produkt präsentieren zu können, wirkte ebenfalls sehr motivierend. Besonders das Ausprobieren der einzelnen Förderideen in der Praxis machte den Autorinnen Spass und es war erfreuend, die positiven Rückmeldungen der Kinder zu beobachten. Die Autorinnen sehen den Nutzen der Ideensammlung, aber auch aller Erfahrungen, die sie rund um die Entwicklung der Ideensammlung machen durften, für ihre künftige Tätigkeit als Psychomotoriktherapeutinnen. Sie werden die Förderideen auf jeden Fall auch selbst einsetzen – und womöglich werden sie sie auch noch weiter ausarbeiten. Ideen hierzu haben sie bereits. So können sie sich vorstellen, u.a. Arbeitsblätter für die grafomotorischen Förderideen zu erstellen.

Weiterführend wäre es interessant zu sehen, wie die Ideensammlung bei anderen, an der Entwicklung nicht beteiligten Psychomotoriktherapeut_innen ankommt. Ebenfalls wäre eine systematische Evaluation – auch über die Wirksamkeit der Förderideen – willkommen.

8 Literaturverzeichnis

- Aldridge, G. (2002). Rhythmus in musiktherapeutischen Improvisationen. In Aldridge, D. & Dembski, M. (Hrsg.) *Music Therapy World. Musiktherapie – Diagnostik und Wahrnehmung*. Witten: Universität Witten/Herdecke.
- Altenmüller, E. (2018). *Vom Neandertal in die Philharmonie. Warum der Mensch ohne Musik nicht leben kann*. Berlin: Springer.
- Aravena P. et al., (2020). Effect of music at 432 Hz and 440 Hz on dental anxiety and salivary cortisol levels in patients undergoing tooth extraction: a randomized clinical trial. *Journal of applied oral science*, 28, 1-8.
- Deffner, D., Quante, S. & Walk, L. (2017). Exekutive Funktionen und Psychomotorik. Stärkung der Selbstregulationsfähigkeit aus neurowissenschaftlicher Sicht. *Motorik*, 40, 189 – 196.
- Drechsler, R. (2007). *Exekutive Funktionen*. Zeitschrift für Neuropsychologie, 18(3), 233–248.
- Hollersen, W. & Pleiss, P. (2016). *Warum Musik unserem Gehirn so guttut*. Verfügbar unter: <https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article153754027/Warum-Musik-unserem-Gehirn-so-guttut.html>
- Jansen, P., Richter, S. (2016). *Macht Bewegung wirklich schlau? Zum Verhältnis von Bewegung und Kognition*. Bern: Hogrefe.
- Jourdain, R. (1997). *Music, the Brain, and Ecstasy: How Music Captures Our Imagination*. Deutschland: HarperCollins.
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2.Überarbeitete Auflage)*. Bern: Hogrefe.
- Nedley, N. (2017). *Emotionale Intelligenz. Musik & das Gehirn - Teil 1 & Teil 2*. [DVD]. Heidenheim: Vision Media.
- Pflegeportal (2022). *Musik in der Pflege*. Verfügbar unter www.pflegeportal.ch/pflegeportal/Musik_in_der_Pflege.php
- Posmyk, W (2022). *Serotonin*. Verfügbar unter <https://www.onmeda.de/gesundheit/anatomie/serotonin-id202043/>
- Puig, M. & Gullledge A. (2011). *Serotonin and prefrontal cortex function: neurons, networks, and circuits*. Verfügbar unter <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3282112/>
- Reiss, A. (Buch und Regie). (2021). *Die Kraft der Klänge – Musik als Medizin*. [Dokumentation // Wissenschaftsdoku]. Mainz: 3sat.
- Ritzler, S. & Grolimund, F. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS. Der praktische Ratgeber für Eltern*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Ritzler, S. & Grolimund, F. (2018). *Clever lernen*. Bern: Hogrefe Verlag.

Stadler Elmer, S. (2015). *Kind und Musik. Das Entwicklungspotenzial erkennen und verstehen*. Berlin: Springer.

Stegemann, T. (2018). *Was Musiktherapeuten über das Gehirn wissen sollten. Neurobiologie für die Praxis*. München: Reinhardt.

Von Gleich, S. (2005). *Über die Wirkung der Tonarten in der Musik* (2. Auflage). Stuttgart: J. Ch. Mellinger.

Walk, L. & Evers, W, (2013). *Förderung exekutiver Funktionen -Wissenschaft Praxis Förderspiele*. Calbe (Saale): Wehrfritz GmbH.

Zimmer, R. (2019). *Handbuch Psychomotorik*. Freiburg: Herder.

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Fähigkeiten zur Ausbildung der sozio-emotionalen Kompetenzen nach Walk & Evers (2013, S. 26).	9
Abbildung 2: Hirnreaktionen auf Musik: Senioren Ratgeber (2008) in Pflegeportal (2022).	18
Abbildung 3: Aktives Musizieren nach Stegemann, (2018, S. 187).....	19
Abbildung 4: Symbole für den Einsatz von aufgenommenen Liedern (links) und dem Einsatz von Instrumenten im Raum (rechts).....	26
Abbildung 5: Exemplarische Vorderseite.....	27
Abbildung 6: Exemplarische Rückseite	27
Abbildung 7: Die festgelegten Protagonisten - Der Elefant, der Affe und die Heuschrecke.	28